

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

SON-R 2 ½-7

Der Intelligenztest SON-R 2 ½-7 im 2. Stichprobenteil der Studie

ZEPPELIN 0-3

Eine empirische Untersuchung zur Durchführung und Evaluation eines sprachfreien Verfahrens in Bezug auf die Motivation des Kindes während der Testdurchführung

Eingereicht von: Claudia Aronis
Gabiela Masciadri

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: 4. Dezember 2015

Abstract

Diese Masterarbeit ist eine Fortsetzung der empirischen Untersuchung und Evaluation des SON-R 2 ½ bis 7 mit dem ersten Stichprobenteil der Studie „ZEPPELIN 0-3, Förderung ab Geburt“. Es wurden ca. 100 SON-R Testungen bei Kindern im Alter von ca. 36 Monaten durchgeführt.

Der Hauptfokus der Arbeit liegt bei der Erforschung der „Motivation“ des Kindes während der SON-R Testdurchführung. Dabei werden verschiedene Aspekte überprüft. Die Arbeit soll aufzeigen, ob das errechnete Alter am Testtag mit der Motivation des Kindes während der Testdurchführung in einem Zusammenhang steht. Zusätzlich werden die Unterschiede bei der Testdurchführung in den Familien bzw. an den Testorten des Zeppelin Projekts in Bezug auf die Motivation während des Tests untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass das errechnete Alter fast keinen Einfluss auf die Motivation des Kindes während des Testverlaufs hat. Es kann jedoch aufgezeigt werden, dass die Motivation einen Einfluss auf die SON-IQ Ergebnisse hat. Kinder, die eine höhere Motivation aufzeigen, schneiden beim Test statistisch signifikant besser ab. Die Autorinnen dieser Arbeit haben auch weitere Punkte während des Testens beobachtet, die für eine differenziertere Beurteilung der Gesamtmotivation des Kindes relevant erscheinen: Die Beziehungsfreude gegenüber der Testperson, die Neugierde und die Aufmerksamkeit des Kindes spielen eine bedeutende Rolle, ob die Motivation während des Testablaufs konstant bleibt. Anhand der Videoaufnahmen zu den einzelnen Testungen konnten die Autorinnen dieser Arbeit die Beobachtungen in einem Beobachtungsschema festhalten, dieses gemeinsam analysieren, darüber diskutieren und wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Motivation des Kindes gewinnen.

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis.....	I
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage.....	2
1.2 Fragestellung.....	3
1.3 Inhalt und Aufbau	3
2 Forschungsprojekt Zeppelin	4
2.1 Das Projekt.....	4
2.2 Theoretische Grundlagen.....	5
2.3 Auswahl der Familien für das ZEPPELLIN Projekt.....	5
2.4 PAT – Mit Eltern Lernen	6
3 Intelligenz.....	7
3.1 Definition von Intelligenz	7
3.2 Einflussreichste Intelligenztheorien und -modelle	8
3.3 Generalfaktoren-Theorien von Spearman.....	8
3.4 Modell von Thurstone.....	8
3.5 Die Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz nach Cattell.....	9
3.6 Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger	10
3.7 Geschichte der Intelligenzdiagnostik.....	12
3.8 Geschichte der allgemeinen Entwicklungstests	12
4 SON-R 2 ½-7 Non-verbaler Intelligenztest	13
4.1 Geschichte des SON-R 2½-7.....	14
4.2 Struktur des SON-R 2½-7	14
4.3 Hinweise zur Testdurchführung.....	15
5 Forschungsdesign	16
5.1 Hauptgütekriterien	16
5.1.1 Objektivität	16
5.1.2 Reliabilität	16
5.1.3 Validität	16
5.2 Nebengütekriterien	17
5.3 Quantitative und qualitative Forschung	17
5.4 Methoden und Instrumente der Datenerhebung	18
5.4.1 SON-R Test	18

5.4.2	Videoaufzeichnung	18
5.4.3	Auswertungsinstrument zur Ermittlung der Motivationstypen	18
5.5	Datenerhebung und Auswertung.....	18
5.5.1	SON-R Test-Daten	18
5.5.2	Auswertung der vier Motivationstypen	19
5.5.3	Statistische Analyse.....	19
6	Entwicklungspsychologie	19
6.1	Entwicklungstheorien	19
6.1.1	Das Stufenmodell nach Erik Erikson	20
6.1.2	Entwicklungsstufenmodell nach Piaget	20
6.1.3	Wygotskis Theorie	20
6.1.4	Neuere theoretische Konzepte	21
6.2	Bindungsforschung.....	21
6.2.1	Bindungstheorie	21
6.3	Kommunikation.....	22
6.3.1	Non-verbale Kommunikation	23
7	Motivation	24
7.1	Aspekte der Motivationspsychologie	24
7.1.1	Lust-Unlust-Mechanismus	25
7.1.2	Veranlagte Grundlagen.....	25
7.1.3	Motivation und Lernen	25
7.2	Volition.....	25
7.3	Leistungsmotivation.....	26
7.4	Verschiedene Motivationstypen	26
7.4.1	Neugier und Motivation	28
7.4.2	Beziehung und Motivation	28
7.4.3	Aufmerksamkeit und Motivation.....	29
7.4.4	Intrinsische und extrinsische Motivation	30
8	Verfahrensdokumentation	31
8.1	Durchführung der Testungen	31
8.1.1	Organisation	31
8.1.2	Testorte.....	31
8.1.3	Hausbesuche	32
9	Quantitative Auswertung der Testresultate.....	33
9.1.1	Daten SON-R Test.....	33
9.1.1.1	Protokollbogen	33
9.1.1.2	Testbogen	34

9.1.2	Videoanalyse zur Motivation	35
9.1.2.1	Typen der Motivation	36
9.1.3	Statistisches Vorgehen	39
9.2	Ergebnisse	39
9.2.1	Übersicht der Ergebnisse	39
9.2.1.1	Korrelation zwischen Motivation und Alter	39
9.2.1.2	Zusammenhänge mit dem Testort	43
9.2.1.3	Gruppenunterschiede Kontrollgruppe und Interventionsgruppe	46
9.2.1.4	Gesamtüberblick SON IQ und Beobachtungsdaten	48
9.2.2	Zusammenfassung der signifikanten Resultate	49
9.3	Diskussion der Ergebnisse	52
9.3.1	Korrelation zwischen Motivation und Alter	52
9.3.2	Zusammenhänge mit den Testorten	52
9.3.3	Gruppenunterschiede Kontrollgruppe und Interventionsgruppe	53
9.3.4	Gesamtüberblick von SON-IQ und Beobachtungsdaten	53
10	Beantwortung der Fragestellung	54
11	Fazit	55
12	Reflexion	57
	Literaturverzeichnis	59
	Tabellenverzeichnis	64
	Abbildungsverzeichnis	64
	Grafikverzeichnis	64
	Anhang	

1 Einleitung

„Bei allen Dingen liegt der letzte Massstab für die Beurteilung nicht in den Handlungen selbst, sondern in den Motiven und Absichten der Handelnden.“

Polybios (um 200 v. Chr.–120 v. Chr.), griechischer Staatsmann und Feldherr

Laut Gerring und Zimbardo (2004) begegnet uns der Begriff Motivation fast täglich. Unser Tun und Handeln hängt massgeblich von unserer Motivation ab. Motivation ist „der Prozess der Initiierung, der Aufrechterhaltung physischer und psychischer Aktivitäten sowie die Stärke und die Beharrlichkeit die von Reaktionen gesteuert werden. Das heisst also, dass Motivation der Antrieb ist, in bestimmten Situationen ein bestimmtes psychisches und/-oder physisches Verhalten zu zeigen. Ausserdem hängt es stark von unserer Motivation ab, wie intensiv und ausdauernd wir uns einer Sache widmen“ (Gerring & Zimbardo, 2004, S. 854).

Heckhausen und Heckhausen (2006) ergänzen, dass die Motivation häufig als Erklärung oder Begründung von Verhalten beschrieben wird, als das, was Verhalten in Gang bringt und aufrecht erhält. Das motivierte Handeln des Menschen wird in seiner Grundtendenz und in seiner elementaren Struktur von zwei unterschiedlichen Charakteristiken bestimmt: dem Streben nach Wirksamkeit und der Organisation von Zielengagement und Zieldistanzierung (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 19).

Beide Autorinnen dieser Arbeit sind als Heilpädagoginnen tätig und können auch in ihrem Berufsalltag feststellen, dass Kinder grundsätzlich bereits im frühen Kindesalter eine grosse Motivation zeigen, diese jedoch je nach Tätigkeit unterschiedlich lange andauert. Heckhausen und Heckhausen (2006) schreiben dazu, dass bereits im Säuglings- und frühen Kindesalter die Grundvoraussetzungen für wirksamkeitsorientiertes Verhalten gelegt werden. Die Selbstbewertung der Fähigkeiten des Kindes spielt dabei eine grosse Rolle für das leistungsmotivierte Verhalten. Dabei spielt die Aufgabenschwierigkeit, die eigene Tüchtigkeit, die eigenen Fähigkeiten, die Anstrengung und die Kombination all dieser Parameter bei der Vorhersage und Erklärung von Erfolgen und Misserfolgen eine entscheidende Rolle (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 8).

1.1 Ausgangslage

Im Frühling 2014 stellte Andrea Lanfranchi in einem Wahlmodul das Zeppelin Projekt vor und suchte Fachpersonen, die bereit waren, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Bei ZEPPELIN 0-3 geht es um die Erkennung und Förderung von Kindern, die aufgrund von psychosozialen Risikofaktoren in ihrer Familie in ihrer Entwicklung gefährdet sind (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 2). Die Autorinnen dieser Arbeit stellten sich aus Interesse an dieser Studie als Mitarbeiterinnen des Zeppelin Projekts zur Verfügung. Diese Mitarbeit beinhaltete eine Durchführung des Intelligenztests SON-R 2 ½-7 (Snijders-Oomen non-verbaler Intelligenztest, s. Kapitel 4) bei dreijährigen Kindern, welche am Zeppelin Projekt teilnehmen. Zum Berufsalltag der Heilpädagogin gehört auch die Durchführung verschiedener kognitiver Tests. Aufgrund dessen war es für die Autorinnen sehr spannend, einen non-verbale Test kennenzulernen, der die Intelligenz bei dreijährigen Kindern misst. Die Autorinnen haben bisher noch keinen geeigneten Test gefunden, den auch Kinder mit einem Migrationshintergrund ohne sprachliche Kompetenzen bewältigen können. Dies war ein weiterer interessanter Aspekt, sich intensiv mit den Hintergründen der Intelligenzforschung und insbesondere dem SON-R 2½-7 auseinanderzusetzen, um ihn allenfalls in ihrem Berufsalltag anwenden zu können. Dabei stand während dieser Arbeit bei den Autorinnen nebst den Testergebnissen die in der Einleitung beschriebene Motivationsthematik im Vordergrund. Wie zeigt sich bei solchen Testungen die Motivation bei dreijährigen Kindern und welche Wichtigkeit nimmt die Motivation dabei ein? Können auch weniger motivierte Kinder gute Ergebnisse erzielen? Die Autorinnen waren aus eigener Erfahrung der festen Überzeugung, dass es eine entscheidende Rolle spielt, ob ein Kind während der Testdurchführung motiviert ist oder nicht und dass diese Motivation die Ergebnisse des Tests beeinflussen kann. Aufgrund dessen setzten sie sich in dieser Forschungsarbeit vertieft mit der Beobachtung der Motivation des Kindes während der Testdurchführung auseinander und erforschten diese genauer. Da nicht alle Tests in den vom Zeppelin Projekt eingemieteten Räumen durchgeführt werden konnten, fanden auch Hausbesuche bei den Familien statt. Auch hier stellte sich die Frage, ob ein Motivationsunterschied sichtbar würde, wenn ein Kind in seinen eigenen vier Wänden oder ausserhalb seines Elternhauses getestet wird. Dies war für die Autorinnen ein besonders interessanter Punkt, da Schulische Heilpädagoginnen die Kinder in der Regel nicht zu Hause besuchen. Sie konnten daher auch nicht voraussagen, ob sich diesbezüglich Unterschiede bei der Testdurchführung erkennen lassen würden oder nicht. Bereits nach den ersten Testtagen wurde ersichtlich, dass sich die Motivation während des Tests bei allen Kindern sehr differenziert zeigte. Bei der anschliessenden Beurteilung bezüglich der Motivation auf dem Testbogen war es schwierig, aufgrund nur eines Beobachtungsmerkmals eine klare Aussage zu machen. Es gab Kinder, die zu Beginn eine grosse Motivation zeigten, am Schluss aber nicht mehr motiviert waren. Aus diesem Grund beschlossen die Autorinnen, den Begriff Motivation in dieser Arbeit etwas differenzierter aufzuarbeiten und zu erforschen.

1.2 Fragestellung

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage stellen die Autorinnen folgende Fragen zur Erforschung der Motivation im Zusammenhang mit der Durchführung des SON-R 2 ½-7:

Gibt es eine Korrelation zwischen Motivation und

- a) Alter (Geburtsdatum) des Kindes am Testtag
- b) Testort (Hausbesuch bzw. Testzentrale)
- c) Gruppe (Interventions- und Kontrollgruppe)
- d) Wirkt sich die Motivation auf die Testergebnisse aus?

1.3 Inhalt und Aufbau

Im folgenden Abschnitt werden die Inhalte der Arbeit beschrieben. Das Forschungsprojekt Zeppelin und das Präventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ werden in Kapitel 2 vorgestellt. Da es sich beim SON-R 2 ½-7 um einen Intelligenztest handelt, wird die Intelligenzthematik anhand verschiedener Intelligenzmodelle in Kapitel 3 erklärt. Der SON-R Test wird in Kapitel 4 genauer beschrieben. In Kapitel 5 werden die theoretischen Grundlagen zum Forschungsdesign dargestellt. Die Grundlagen der Entwicklungspsychologie werden in Kapitel 6 und die daraus entnommene Thematik der Motivation in Kapitel 7 detaillierter angeschaut. Anschliessend folgt die Verfahrensdokumentation in Kapitel 8, die daraus gewonnenen Ergebnisse werden in Kapitel 9 aufgezeigt. Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse werden in Kapitel 10 die in 1.2 gestellten Fragen beantwortet. In Kapitel 11 folgt das Schlussfazit und in Kapitel 12 die persönliche Reflexion über die gesamte Arbeit.

2 Forschungsprojekt Zeppelin

In diesem Kapitel wird näher auf das Forschungsprojekt Zeppelin eingegangen. Das Projekt dient als Grundbaustein dieser Forschungsarbeit. Die wichtigsten Punkte zum Projekt werden im folgenden Abschnitt beschrieben. Dabei haben sich die Autorinnen auf die Masterarbeit von Alther und Waldschmidt (2014) gestützt, die eine vorgängige Masterarbeit zu dieser Thematik geschrieben haben. Die Autorinnen haben Kernelemente aus dieser Arbeit genommen und geben sie in einem längeren Zitat wieder:

2.1 Das Projekt

„Zeppelin 0-3 ist die Bezeichnung einer als Längsschnittstudie angelegten Forschungs- und Interventionsstudie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Amt für Jugend und Berufsberatung AJB). Der Name ZEPPELIN steht dabei für ZÜRCHER EQUITY PRÄVENTIONSPROJEKT ELTERNBETEILIGUNG UND INTEGRATION. Die Projektleitung von ZEPPELIN 0-3 liegt bei Prof. Dr. Andrea Lanfranchi (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 2).

Die Studie untersucht, ob „Massnahmen der selektiven Prävention ab Geburt die Bildungschancen von Kindern aus Familien in psychosozialen Risikokonstellationen erhöhen.“ (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 3). Als Ziele der Studie nennt Lanfranchi: „Erstens die interdisziplinäre Früherkennung von Kindern, die aus psychosozialen Gründen in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Zweitens die intensive und fallbezogene frühe Förderung dieser Kinder, um ihre Bildungschancen langfristig zu erhöhen.“ (2011, S. 2).

Um die Eltern zu stärken und gegenüber der Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibilisieren, werden sie im Rahmen des Programms „PAT-Mit Eltern Lernen“ von ausgebildeten Fachfrauen, sogenannte Elterntainerinnen, zuhause beraten und begleitet sowie zu regelmässigen Gruppentreffen in regionalen Familienzentren eingeladen (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 2). Den Hintergrund bilden Erkenntnisse verschiedener Studien, z.B. auch der PISA-Studie, über die Abhängigkeit von Bildung und Schulerfolg von der sozialen Herkunft. ... Bisher liegen im deutschsprachigen Raum noch keine gesicherten Erkenntnisse zur langfristigen Wirkung von Massnahmen frühkindlicher Bildung und Betreuung vor. Dieser Aufgabe stellt sich das Projekt ZEPPELIN 0-3 (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4). ZEPPELIN 0-3 wurde seit 2010 als Machbarkeitsstudie in Dietikon erprobt und läuft seit 2011 mit 252 Familien aus vierzehn Gemeinden des Kantons Zürich mit hohem Sozialindex und hohen Ausländerquoten. Der Sozialindex misst laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010) die soziale Belastung einer Gemeinde, indem die Merkmale Arbeitslosenquote, Ausländeranteil, Quote der Wohnungen in Einfamilienhäusern und Quote der Sesshaften miteinander verrechnet werden (vgl. Lanfranchi, 2011, S.8).

Eine zentrale Fragestellung, die beim ZEPPELIN 0-3 beantwortet werden soll, lautet: „Welche Auswirkungen zeigen Massnahmen der Früherkennung und Frühen Förderung bei Familien in psychosozialen Risikosituationen hinsichtlich elterlicher Erziehungskompetenzen und der Entwicklung ihrer null bis dreijährigen Kinder?“ (Lanfranchi, 2011, S.10).

2.2 Theoretische Grundlagen

„Die theoretischen Grundlagen, die dem Projekt ZEPPELIN 0-3 zugrunde liegen, beziehen sich einerseits auf bindungstheoretische Erkenntnisse, nach denen eine sichere Basis, Feinfühligkeit und Responsivität der Eltern eine wichtige Grundlage für eine gesunde Entwicklung kleiner Kinder bildet (Crittenden 1996). Zum anderen nehmen sie Bezug auf Veröffentlichungen von Bronfenbrenner und Morris (2006), nach denen die Entwicklung des kleinen Kindes durch die alltäglich wiederkehrenden Interaktionen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen beim Füttern, Trösten, Spielen oder in Trennungssituationen wesentlich beeinflusst wird (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4). Das elterliche Verhalten ist also eminent wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes. Demzufolge kommt der Förderung der elterlichen Kompetenzen bei ZEPPELIN 0-3 eine entscheidende Rolle zu. Die Eltern sollen lernen, die Bedürfnisse ihrer Kinder in deren jeweiligem Entwicklungsstand zu erkennen und damit angepasst und entwicklungsförderlich umzugehen. Sind die Eltern durch psychosoziale Belastungen beeinträchtigt, kann dies ihre Ressourcen reduzieren und so die Erziehungs- und Beziehungskompetenzen nachteilig beeinflussen (Ziegenhain, 2007, S. 662). In diesem Sinne stellen psychosoziale Belastungen der Familie also Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung dar. Dies gilt nach Erkenntnissen aus der Resilienzforschung (Lösel & Bender, 2007) vor allem dann, wenn die Risikofaktoren nicht durch das Vorhandensein ausgleichender Schutzfaktoren gemildert werden können (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4f.)“ (Alther & Waldschmidt, 2014, S. 21-23).

2.3 Auswahl der Familien für das ZEPPELLIN Projekt

Der Definition der Zielgruppe entsprechend sollen die Stichproben in Gemeinden mit einer hohen Dichte an „sozialen Brennpunkten“ gemacht werden. Mittels Faktorenanalyse werden dazu vier soziodemographische Merkmale miteinander berechnet: Arbeitslosenquote, Ausländerquote, Quote der Wohnungen in Einfamilienhäusern und Sesshaftenquote (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010). Diese Kriterien erfüllen optimal Dietikon, Schlieren und Opfikon. In allen diesen Gemeinden liegt der Sozialindex über 118 Punkten und der Ausländeranteil ist mit rund 40% doppelt so hoch wie der kantonale Durchschnitt (Lanfranchi, 2011, S. 7-8).

Lanfranchi und Neuhauser (2010) beschreiben in der Zeitschrift für Heilpädagogik, dass die für die Studie gewonnenen Familien zufällig auf eine Interventions- oder eine Kontrollgruppe verteilt werden. Die Familien in der Interventionsgruppe partizipieren an „PAT – Mit Eltern Lernen“ und werden in diesem Rahmen (je nach Familie) ein- bis maximal viermal monatlich von einer erfahrenen Mütterberaterin zu Hause besucht. Ziel der Hausbesuche ist es, elterliches Wissen über die altersgerechte Entwicklung zu erhöhen, Interaktionen anzuregen, die Eltern-Kind- Bindung zu fördern und das elterliche Kompetenzgefühl zu stärken. Die Familien aus der Kontrollgruppe nehmen nicht an „PAT – Mit Eltern Lernen“ teil. Ihnen steht es aber offen, allgemeinzugängliche Unterstützungsangebote zu nutzen. Der Vergleich zwischen Interventions- und Kontrollgruppe soll aufzeigen, inwiefern sich die frühe Förderung ab Geburt einerseits auf die elterlichen Erziehungskompetenzen und andererseits auf die sozial-emotionale, kognitive, sprachliche und motorische Entwicklung der Kinder auswirkt (Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 2010, S. 18).

2.4 PAT – Mit Eltern Lernen

Das Programm wurde mit dem Namen „Parent As Teachers“ (PAT) in den frühen 80er-Jahren in Missouri/USA entwickelt, um die Schulfähigkeit von Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu verbessern. 2004 wurde PAT von der Arbeiterwohlfahrt Nürnberg nach Deutschland geholt, übersetzt und unter dem Namen „PAT – Mit Eltern Lernen“ an deutsche Verhältnisse angepasst (PATNC, 2011). Das Ziel des Programms umfasst:

- a) Die Verbesserung der Erziehungskompetenz der Eltern: Beim Hausbesuch wird den Eltern praxisbezogenes, am Kind beobachtbares Wissen über Entwicklungsprozesse vermittelt. Sie bekommen Anregungen, wie sie die kindliche Entwicklung fördern können.
- b) Die Förderung des Aufbaus einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind.
- c) Förderung von altersgemässer Schulfähigkeit: PAT unterstützt die Eltern, eine anregende Umwelt für ihre Kinder zu schaffen, die für die Entwicklung der Lernkompetenz und den Aufbau schulischer Vorläuferfertigkeiten erforderlich ist.
- d) Reduktion von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung: PAT baut präventiv Stützsysteme für junge Familien auf und vermittelt ihr Wissen und Können im Umgang mit dem Kind.
- e) Die Erhöhung des Wohlergehens der gesamten Familie: Die Elterntainerin hat bei jedem Hausbesuch nicht nur das Kind, sondern das Wohlergehen der gesamten Familie im Blick (vgl. Lanfranchi, 2014, S. 196).

3 Intelligenz

Der Schwerpunkt im folgenden Kapitel liegt in der Auseinandersetzung mit der Intelligenzthematik. Der SON-R 2 ½-7 wird in dieser Forschungsarbeit eingesetzt, um die Intelligenz bei 3-jährigen Kindern zu messen. Dabei stellen sich folgende Fragen: Was wird unter Intelligenz verstanden? Kann Intelligenz gemessen werden und welche Formen der Intelligenz gibt es?

3.1 Definition von Intelligenz

„Intelligenz ist das am besten untersuchte Persönlichkeitsmerkmal überhaupt. Dennoch existiert bis heute keine allgemein gültige Definition darüber, was Intelligenz ist. Der Grund dafür ist, dass Intelligenz ein theoretischer Begriff oder ein Konstrukt ist, das nicht direkt beobachtbar ist. Vielmehr muss die Intelligenz einer Person aus ihrem Verhalten in Leistungssituationen erschlossen werden. Dieses Ziel verfolgt die Psychologie bereits seit über 100 Jahren und ist noch immer Gegenstand der Forschung“ (Hollin, Preckel & Vock, 2004, S. 13).

Holling, Preckel und Vock (2004) beschreiben weiter, dass in vielen Lebensbereichen die Intelligenz einer Person eine bedeutende Rolle spielt. Für die Messung von Intelligenz haben sich bestimmte Intelligenztests auf Grund ihrer Ökonomie und psychometrischen Güte als das Mittel der Wahl durchgesetzt. Die Anwendungsfelder der Intelligenzdiagnostik sind entsprechend vielfältig und liegen in zentralen Lebensbereichen wie zum Beispiel Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf (vgl. Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 9).

Funke & Vaterrodt (2009) meinen, dass trotz intensiver Forschung, was unter Intelligenz verstanden wird, die Auffassungen darüber weit auseinander gehen. Ein Grund für diese Uneinigkeit entspringt wohl der Tatsache, dass Intelligenz als Begriff keinen allgemein anerkannten, objektiven Inhalt besitzt. Stattdessen muss Intelligenz aus dem Verhalten, z.B. beim Lösen von Problemen oder bei der Bewältigung neuer Situationen, erschlossen werden. Diese Definitionsprobleme hindern allerdings kaum jemanden daran, andere nach dem Grad der vermuteten Intelligenz zu bewerten. Es ist typisch für den Begriff der Intelligenz, dass man ihn anwendet, ohne gross darüber nachzudenken (vgl. Funke & Vaterrodt, 2009, S. 9). Dem Hamburger Wechsler Intelligenztest für Kinder (im Folgetext HAWIK-R9) liegt Wechslers Definition von Intelligenz zugrunde: „Intelligenz ist die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umwelt wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Sie ist zusammengesetzt, weil sie aus Elementen oder Fähigkeiten besteht, die, wenn auch nicht vollständig unabhängig, doch qualitativ unterscheidbar sind.“ (Zitiert nach der deutschen Übersetzung: Wechsler, 1956, S.13, Tietze/Tewes, 1983, S. 25).

3.2 Einflussreichste Intelligenztheorien und -modelle

In den folgenden Unterkapiteln werden die einflussreichsten Modelle der Intelligenztheorie, welche die heutigen Intelligenztests geprägt haben, zusammengefasst beschrieben.

Holling, Preckel und Vock (2004) gliedern in ihrem Buch „Intelligenzdiagnostik“ die für diese Arbeit signifikantesten Modelle und Theorien auf:

3.3 Generalfaktoren-Theorien von Spearman

Die erste explizite Modellvorstellung von Intelligenz formulierte der britische Forscher Spearman im Jahre 1904 in seiner Generalfaktoren-Theorie: Aus der Beobachtung einer Gruppe von Probanden erschloss er, dass kognitiven Leistungen ein gemeinsamer Faktor zu Grunde liegt. Mit anderen Worten: Die Leistungen, die Menschen bei unterschiedlichen kognitiven Aufgaben zeigen, sollten daher auf irgendeine gemeinsame Quelle zurückzuführen sein. Diese Quelle interpretierte Spearman als die „allgemeine Intelligenz“ und bezeichnete diesen gemeinsamen Faktor als *general factor* (abgekürzt: g). Der bis heute zentrale Punkt in Spearmans Modell ist die Entdeckung des g-Faktors. Der Zusammenhang zwischen verschiedenen kognitiven Leistungen erlaubt die Annahme einer gemeinsamen Quelle für intelligente Leistungen. Etwas unbefriedigend bleibt in diesem Modell die Rolle der spezifischen Faktoren: Rein aufgabenspezifische Varianten sind wenig dazu geeignet, unterschiedliche Fähigkeiten bei Menschen zu diagnostizieren. Auch Wechsler konstruierte seine Tests (aktuelle deutsche Versionen: HAWIK-III und HAWIE-R) explizit mit dem Ziel, den g-Faktor im Sinne Spearmans zu erfassen (vgl. Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 18-21).

3.4 Modell von Thurstone

Mehrere Forscher, u.a. der Amerikaner Louis Thurstone (1887-1955), beschäftigen sich mit den Zusammenhängen verschiedener kognitiver Leistungen nach der Extraktion eines g-Faktors. Thurstone vertrat dabei die Position, dass sich Denkleistungen nicht ausreichend durch einen g- und jeweils einen spezifischen Faktor erklären lassen, sondern dass sie immer nur durch mehrere nebeneinander stehende generelle Faktoren erklärt werden können. Diese generellen Faktoren bezeichnete er als „Gruppenfaktoren“, die jeweils eine „primäre“ oder grundlegende Fähigkeit widerspiegeln. Die Berechnung eines Wertes für die Intelligenz (im Sinne eines g-Faktors) verbot sich daher nach Thurstones Auffassung. Nach Thurstone kann stattdessen die Intelligenz einer Person als Profil der Ausprägungsgrade einzelner Primärfaktoren dargestellt werden. In seinen Analysen fand er mehrere sogenannte primäre Fähigkeiten, von denen sich sieben wiederholt belegen liessen:

1. Verbales Verständnis
2. Wortflüssigkeit
3. Schlussfolgerndes Denken, Erkennen von Regelmäßigkeiten
4. Räumliches Vorstellungsvermögen
5. Merkfähigkeit, Kurzzeitgedächtnis
6. Rechenfähigkeit
7. Wahrnehmungsgeschwindigkeit (Holling, Preckel & Vock, S.19).

„Thurstone nahm an, dass die Primärfaktoren wesentlich allgemeiner seien als Spearmans spezifische Faktoren, das heisst, es gibt stets weniger Primärfaktoren als verwendete Testverfahren. Thurstones Modell stellt somit ein ausdrückliches Gegenmodell zu Spearmans Generalfaktoren-Modell dar“ (Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 19).

3.5 Die Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz nach Cattell

Die Modellvorstellung der fluiden und kristallinen Intelligenz stammt von einem Schüler Spearmans, von Raymond B. Cattell (1905-1998). Cattell nahm an, dass sich der g-Faktor aus zwei voneinander unabhängigen Komponenten zusammensetzt, dass es sich also eigentlich um zwei generelle Faktoren handelt, die Spearmans *g* vollständig ersetzen. Auf einer ersten Ebene siedelte Cattell, vergleichbar mit Thurstones Modell, verschiedene miteinander korrelierende Primärfaktoren an, die auf Testleistungen in verschiedenen Aufgaben basierten. Den einen generellen Faktor bezeichnete Cattell als „fluide“ allgemeine Intelligenz (abgekürzt: *gf*). Die fluide Intelligenz ist die Fähigkeit, sich neuen Situationen anzupassen und neuartige Probleme zu lösen, ohne dass gelerntes Wissen eine bedeutsame Rolle spielt. Es wird angenommen, dass die fluide Intelligenz weitgehend von Geburt an angelegt und von kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen unabhängig ist. Den zweiten Faktor nannte er „kristalline“ allgemeine Intelligenz (abgekürzt: *gc*). Die kristalline Intelligenz bezeichnet kognitive Fertigkeiten, die durch die Kumulierung (oder „Kristallisierung“) von Lernerfahrungen seit der Geburt entwickelt wurden. Während die fluide Intelligenz also neuartige Informationen verarbeitet, beschäftigt sich die kristalline Intelligenz mit der Verarbeitung vertrauter Informationen und der Anwendung von Wissen. Die fluide Intelligenz wird vor allem über Fähigkeiten wie „Induktives Schliessen“, „Figurale Beziehungen“ und „Intellektuelle Geschwindigkeit“ gemessen, die kristalline Intelligenz hingegen stärker über Fähigkeiten wie „Verbales Verständnis“ oder „Mechanische Kenntnisse“ (Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 21).

Beispielaufgabe zur Erfassung der fluiden Intelligenz (fg) nach Cattell

Abbildung 1: Erfassung der fluiden Intelligenz (Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 22)

Beispielaufgabe zur Erfassung der kristallinen Intelligenz (gc)

Wortschatztest

Welches der Wörter passt in seiner Bedeutung nicht zu den anderen?

Hose Wolle Kleid Jacke
Vogel Wolke Ballon Ball

Verbale Analogien

Blatt zu Baum wie Haar zu ?

Wurzel Kopf Fell Haut

Saft zu Milch wie Apfel zu ?

Frucht Obst Banane Boskop

Abbildung 2: Erfassung der kristallinen Intelligenz (Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 23)

3.6 Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger

Die oben dargestellten Intelligenzmodelle wurden auf der Grundlage von zum Teil sehr verschiedenen Aufgaben bzw. Leistungen entwickelt. Bei der Entwicklung von Intelligenz(struktur)modellen anhand von Daten, die mit kognitiven Tests gewonnen werden, ist

jedoch grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Analysen nur diejenigen Intelligenzdimensionen oder -faktoren aufdecken können, die auch mit dem verwendeten Testmaterial angesprochen werden. Das bringt den Nachteil mit sich, dass gefundene Unterschiede zwischen Intelligenzstrukturen nicht unbedingt inhaltlich zu erklären sind. Möglicherweise resultieren sie einfach aus unterschiedlichen spezifischen Aufgaben. Jäger (1967, 1982) legte daher seiner Modellentwicklung in den 70er-Jahren ein sehr umfassendes Inventar der Typen von Intelligenz- und Kreativitätsaufgaben zugrunde, die bis anhin in der Forschung und Testpraxis verwendet worden waren. Das BIS (Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger) wurde somit als integratives Modell konzipiert, das ein möglichst breites Spektrum intellektueller Fähigkeitskonstrukte abdeckt. Dabei werden folgende operative Fähigkeiten beschrieben:

- B Bearbeitungsgeschwindigkeit (Arbeitstempo, Auffassungsleichtigkeit)
- M Merkfähigkeit (Einprägen und kurzfristiges Wiedererkennen von Informationen)
- E Einfallsreichtum (flexible Produktion)
- K Verarbeitungskapazität (Verarbeitung komplexer Informationen)

Neben den operativen Fähigkeiten werden drei inhaltsgebundene Fähigkeiten unterschieden:

- F Anschauungsgebundenes, figural bildhaftes Denken
- V Sprachgebundenes Denken: Grad der Aneignung und der Verfügbarkeit des Symbolsystems Sprache.
- N Zahlengebundenes Denken (Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 23-25):

Abbildung 3: Berliner Intelligenzmodell nach Jäger (1982, 1984) (Holling, Preckel & Vock, S. 24)

3.7 Geschichte der Intelligenzdiagnostik

Margraf und Schneider (2009) beschreiben in ihrem Lehrbuch der Verhaltenstherapie zusammengefasst die Geschichte der Intelligenzdiagnostik:

Jean Esquirol unterschied in Frankreich Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen mentaler Retardation und emotionaler Beeinträchtigung. Die Sprachbeherrschung sollte herbeigezogen werden, um das Leistungsvermögen zu messen. Edouard Séguin definierte Ende des 19. Jahrhunderts die sensomotorische Diskriminierung, die motorische Kontrolle und nonverbales Denken für das Leistungsvermögen als sehr bedeutend. Zur gleichen Zeit erforschte Francis Galton (1885) in London experimentalpsychologisch interindividuelle Unterschiede in sensomotorischen Leistungen: Zum Beispiel wurden unterschiedliche Gewichte in eine Reihenfolge gebracht. James McKeen Cattell aus Leipzig, der damals ein Assistent von Wundt war, untersuchte u.a. die Empfindlichkeit des Hautsinns und die Reaktionszeit bei Geräuschen. Ebbinghaus (1897) dehnte die Messung einfacher sensomotorischer Reaktionen auf die Erfassung komplexer(er) Merkmale aus. Ein bedeutender Aspekt für die Erstellung von Entwicklungstests kam mit dem Beginn der Kinderpsychologie auf, die sich auf Tagebuchaufzeichnungen von Eltern über ihre Kinder stützte (z. B. Darwin 1877, Preyer, 1882). Mit Hilfe von Fragebogen wurden systematisch entwicklungsrelevante Materialien gesammelt. Daraus wurden Aufgaben als Basis entwicklungsdiagnostischer Instrumente abgeleitet. Den effektivsten Anstoss zur Entwicklungsdiagnostik gab schliesslich die Erarbeitung des ersten Intelligenztests: 1904 erhielt Alfred Binet vom französischen Kulturministerium den Auftrag, ein Verfahren zu entwickeln, mit welchem man entwicklungsverzögerte Kinder erfassen konnte. So entstand der erste Intelligenztest, die „*echelle métrique d'intelligence*“ (Binet & Simon, 1905) (Margraf & Schneider, 2009, S. 149).

3.8 Geschichte der allgemeinen Entwicklungstests

Margraf und Schneider (2009) beschreiben weiter, dass Intelligenztests in der Regel für ältere Kinder konzipiert sind. Die allgemeine Entwicklungsdiagnostik ist auf Kinder bis zum Alter von 6 Jahren ausgerichtet. Arnold Gesell (1925, 1928) konzentrierte sich nicht nur auf den kognitiven Bereich, sondern berücksichtigte auch motorisches, adaptives, sprachliches und soziales Verhalten. Ähnlich wie Binet war Gesell bestrebt, Entwicklungsnormen mit dem für eine Altersstufe charakteristischen Verhalten zu bestimmen. Gesell verstand Entwicklungsdiagnostik zuerst als ganzheitliche Untersuchung des Kindes, wobei die Quantifizierung den individuellen Leistungen nachgeordnet war. Von den Gesell-Skalen ableitend veröffentlichte Ruth Griffiths in England in den 50er-Jahren die Stufenleiter „Abilities for Babies“. Sie versah die unterschiedlichen Verhaltensbereiche mit einer gleichen Itemzahl und stärkte so die Selbständigkeit der Einzelbereiche. Die Skalen wurden überarbeitet, ins 8. Lebensjahr ausgeweitet und als „Griffiths Mental Development Scales“ herausgegeben (GMDS; Griffiths 1996, 2006, deutsch: Brandt & Sticker, 2001). Die GES (Griffiths-Entwicklungsskalen) schätzen

die Motorik, Persönlich Soziales, Hören und Sprechen, Sehen und Sprechen sowie Leistungen ein (vgl. Margraf & Schneider, 2009, S. 151).

4 SON-R 2 ½-7 Non-verbaler Intelligenztest

Die Autorinnen dieser Arbeit erfassen als Masterstudentinnen für das Forschungsprojekt Zepplin die Intelligenz der 3-jährigen Kinder aus diesem Projekt. Die Intelligenz wird mit dem SON-R 2 ½-7 Test gemessen und ausgewertet. Der SON-R 2 ½-7 Test, der den Hauptteil dieser Arbeit bildet, wird deshalb im folgenden Kapitel genauer vorgestellt.

Ein Intelligenztest im Vorschulalter möchte den kognitiven Entwicklungsstand eines Kindes differenziert abbilden. Auf diese Weise könnten Entwicklungsstörungen erkannt und mögliche Fördermassnahmen begründet werden (Daseking & Petermann, 2008).

Der non-verbale Intelligenztest SON-R 2 ½-7 (Tellegen, Laros & Petermann, 2007) zählt im deutschsprachigen Raum zu den bekanntesten spezifischen entwicklungsdiagnostischen Verfahren (Petermann & Macha, 2005). Er stellt in der aktuellen Form die vierte Version der SON-R Testreihe dar. Beim SON-R 2 ½-7 handelt es sich um ein sprachfreies Einzeltestverfahren, das ursprünglich zur Erfassung der kognitiven Fähigkeiten von gehörlosen Kindern entwickelt wurde. Als non-verbaler Test eignet er sich insbesondere auch für die Testung von sprach- und kommunikationsbeeinträchtigten Kindern (z. B. hörgeschädigte bzw. gehörlose, mutistische Kinder) sowie von Kindern mit Migrationshintergrund, Sprachentwicklungsverzögerungen oder Sprachstörungen. Der SON-R 2 ½-7 ermöglicht insbesondere die reliable und faire Erfassung der fluiden Intelligenz bei allen Kindern, deren Kompetenzen im sprachlichen Verständnis und Ausdruck begrenzt sind und die mit Testverfahren, deren Instruktionen komplexe sprachliche Anforderungen stellen, nicht angemessen untersucht werden können (vgl. Petermann & Renner, 2010, S. 27).

Petermann und Renner (2010) beschreiben, dass bei anderen non-verbalen Tests häufig die Instruktionen verbal vorgegeben werden und für die Bearbeitung dieser Tests somit dennoch sprachliche Fähigkeiten erforderlich sind. Der SON-R 2 ½-7 kann komplett ohne den Gebrauch von Sprache durchgeführt werden. Testleiter und Kind müssen weder sprechen noch schreiben, noch besitzt das Testmaterial verbale Komponenten (Petermann & Renner, 2010, S. 17). „Durch die einfache Aufgabenstellung und das kindgerechte Material fühlen sich auch leistungsschwache Kinder angesprochen und erzielen schnelle Erfolge. Die testspezifischen Besonderheiten, wie anschauliches Testmaterial, altersangepasstes Testvorgabe, Feedback und Hilfestellungen sowie die vielfältigen Möglichkeiten eines Kindes, selbst aktiv an der Testdurchführung mitzuwirken, sorgen dafür, dass der Test auch bei sehr jungen Kindern oder

schwierig zu testenden Kindern (wie Kindern mit massiven Entwicklungsstörungen) gut angewendet werden kann“ (Petermann & Renner, 2010, S. 18).

4.1 Geschichte des SON-R 2½-7

Der SON-R wurde von der niederländischen Psychologin Nan-Snijders-Oomen 1943 entwickelt. Die heutige Form ist über die Jahre hinweg durch verschiedene Testreihen entstanden. Die deutsche Version, welche für diese Arbeit verwendet wurde, existiert seit 1996. Das Ziel Snijders Oomens war: „Die Entwicklung eines Tests, der eine faire Abschätzung der Intelligenz bei gehörlosen Probanden erlauben sollte“ (Renner, 2008, S. 76). Die erste Version im Jahr 1943 war für die Erfassung der kognitiven Leistungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis vierzehn Jahren entwickelt worden (vgl. Tellegen & Petermann, 2007, S. 11).

4.2 Struktur des SON-R 2½-7

Der SON-R 2 ½-7 ermöglicht die Untersuchung vielfältiger Intelligenzfunktionen ohne den Einsatz von Sprache. Die Testdurchführung basiert auf sechs Subtests, wobei jeweils drei die Gesamtwerte für die Handlungs- und Denkskala bilden. Die Subtests Zeichenmuster, Mosaik und Puzzles repräsentieren die Handlungstests, die Subtests Situationen, Kategorien und Analogien werden den Denktests zugeordnet. Die Untertests erfassen unterschiedliche kognitive Funktionen. Tabelle 1 zeigt die empirische Einteilung der Subtests des SON-R 2½-7 und die von ihnen erfassten kognitiven Funktionen (vgl. Petermann & Renner, 2010, S. 15).

Subtest	Inhaltliche Einteilung	Empirische Einteilung
Zeichenmuster	Räumliches Verständnis	Handlungstest
Mosaik	Räumliches Verständnis	Handlungstest
Puzzles	Konkretes Denken	Handlungstest
Situationen	Konkretes Denken	Denktest
Kategorien	Abstraktes Denken	Denktest
Analogien	Abstraktes Denken	Denktest

Tabelle 1: Subtests SON-R (Petermann & Renner, 2010, S. 15)

Jeder Subtest besteht aus 14 bis 17 Aufgaben mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Der Testanstieg erfolgt abhängig vom Alter des Kindes. Alle Subtests bestehen aus zwei Teilen, die sich im Material und/oder den Instruktionen unterscheiden. Zusätzlich ist jedem Subtest eine Beispielaufgabe vorangestellt. Im ersten Teil sind die Beispiele in die Einstiegsaufgaben integriert. Im zweiten Teil (abgesehen vom Subtest Zeichenmuster) wird jeder Subtest durch ein eigenes Beispiel eingeleitet, das mit dem Kind gemeinsam erarbeitet werden kann und nicht mit in die Bewertung einfließt. Anschliessend sollen die Aufgaben vom Kind selbständig gelöst werden (Petermann & Renner, 2010, S. 15).

Zur Definition der SON-R 2½-7 Struktur gehört eine detaillierte Beschreibung der Subtests, die unterschiedliche kognitive Funktionen erfassen. Diese werden im unteren Abschnitt zusammengefasst beschrieben:

Mosaik: Der Subtest *Mosaik* prüft die Fähigkeit, ob die Formrelationen zwischen Teilen und dem Ganzen erfasst werden; es wird bestimmt, ob die Vorlage und die Einzelteile synthetisiert werden können. Damit erfasst der Subtest das Denken in räumlichen Beziehungen.

Kategorien: Mit dem Subtest *Kategorien* wird das abstrakte Denken und die Fähigkeit erfasst, Ordnungsprinzipien abzuleiten und Gegenstände nach gemeinsamen Merkmalen in Kategorien zu gruppieren.

Puzzles: Dieser Subtest verlangt die Wahrnehmung von Raum-Lage- und Figur-Grundbeziehungen, aber auch die Umwelterfahrungen eines Kindes und seine Kenntnisse der auf den Bildern dargestellten Dingen.

Analogien: Der Subtest *Analogien* misst abstraktes und schlussfolgerndes Denken. Hierfür sind Fähigkeiten wie das Erkennen von Ordnungsprinzipien, Kategorien und Gesetzmässigkeiten notwendig.

Situationen: Im Vordergrund steht das konkrete schlussfolgernde Denken. Menschen und Objekte sollen in bestimmten Situationen in eine logische Verbindung gebracht werden. Geprüft wird die Fähigkeit, Bilder sinnvoll zu ergänzen und komplexe Situationen logisch zu vervollständigen.

Zeichenmuster: Der Subtest *Zeichenmuster* überprüft das räumliche Denken, das heisst die Fähigkeit, die Raumlage und Anordnung einer Figur differenziert visuell wahrzunehmen; des Weiteren werden visuomotorische Fertigkeiten einschliesslich der Handlungsplanung erfasst. (Petermann & Renner, 2010, S. 15-16)

4.3 Hinweise zur Testdurchführung

Laros und Tellegen (2006) erwähnen im Instruktionsheft, dass die Instruktionen im SON-R 2½-7 sich durch eine grosse Flexibilität auszeichnen, die es ermöglicht, die Testdurchführung an die kommunikativen Fähigkeiten und das Alter oder an das kognitive Niveau des Kindes anzupassen. Innerhalb dieses Rahmens ist die Durchführung jedoch standardisiert und von diesem Standard sollte nicht abgewichen werden. Andererseits sind sehr wohl spezielle Probleme oder Behinderungen denkbar, bei denen eine strikte Einhaltung der Instruktionen nicht zu empfehlen wäre, weil das Testergebnis dann keine Aussage über die kognitiven Fähigkeiten des Kindes ermöglichen würde. Beispielsweise könnte dies bei einem motorisch beeinträchtigtem Kind der Fall sein. Wenn bei der Testdurchführung vom Standardverfahren abgewichen wird, sollte dies im Testformular angegeben werden, so dass auch andere Personen diese Abweichung bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen können (vgl. Laros & Tellegen, 2006, S. 14-15).

Für diese Arbeit wurden ca. 100 SON-R Tests durchgeführt, daraus Daten erhoben und ausgewertet. Für eine Datenerhebung gibt es verschiedene Zugänge: Erhebungsverfahren, Aufbereitungs- und Auswertungstechniken. Zudem wurde parallel zur Testdurchführung das kindliche Verhalten beobachtet. Die Erhebungen der Daten und die daraus gewonnenen neuen Erkenntnisse sollen die Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Im folgenden Kapitel werden zuerst die Gütekriterien von Testverfahren aufgestellt, wobei zwischen Haupt- und Nebengütekriterien unterschieden wird. Im Weiteren werden die qualitative und die quantitative Forschung genauer ergründet, um die Methoden und Instrumente zu eruieren.

5.1 Hauptgütekriterien

5.1.1 Objektivität

Das erste Gütekriterium eines wissenschaftlichen Tests ist die Objektivität. Damit wird vorausgesetzt, dass unabhängig von Testperson und -ort die gleichen Ergebnisse erzielt werden (vgl. Häder, 2015, S. 104). Zudem führen Alther und Waldschmidt (2014) nebst der Durchführungsobjektivität die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität auf, die Paier zusätzlich unterschieden hat (vgl. Paier, 2010, S. 73). Unter Auswertungsobjektivität wird verstanden, dass verschiedene Personen bei der Auswertung zum gleichen Ergebnis kommen sollten und „die Interpretationsobjektivität sieht vor, dass die Ergebnisse von verschiedenen Forschern gleich interpretiert werden (Alther & Waldschmidt, 2014, S. 12).

5.1.2 Reliabilität

Mit der Reliabilität besteht ein weiteres Gütekriterium, das den Anspruch der Zuverlässigkeit beinhaltet. Bei vermehrten Wiederholungen der Messung unter den gleichen Bedingungen sollten die gleichen Ergebnisse erhoben werden (vgl. Häder, 2015, S. 104). Dazu können Paralleltests dienen oder die Verlässlichkeit kann aufgrund der Messung mit dem gleichen Messinstrument zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden.

5.1.3 Validität

„Validität ist das Hauptziel bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente. Objektivität und Reliabilität sind als notwendige Voraussetzungen zu betrachten“ (Häder, 2015, S. 109). Damit wird die Qualität der Genauigkeit gewährleistet. Alther und Waldschmidt (2014) führen in Bezug auf diese Arbeit eine interessante themenspezifische Differenzierung auf: Es sei wesentlich, dass ein Intelligenztest tatsächlich die Intelligenz messe und nicht die Erfahrungswerte der Testperson hervorbringe (vgl. Alther & Waldschmidt, 2014, S. 12). Damit ist die Validität das wichtigste Gütekriterium, aber auch das komplexeste. Die Validität stützt sich auf verschiedene Aspekte. Je nach Quellen werden verschiedene Teilaspekte theoretisch aufgearbeitet. Bolton

(1985) erwähnt Anastasi, der unter „...vier Arten der Validität: *content, predicitive, concurrent* und *construct validity*...“ unterscheidet (Bolton, 1985, S. 16).

Bolton (1985) geht vertieft auf die Differenzierungskriterien von Lienert mit den folgenden drei Methoden ein: kriterienbezogene Validität, Inhaltsvalidität und Konstruktvalidität (vgl. Bolton, 1985, S. 16). Zusammengefasst kann man sagen, dass es sich bei der *kriterienbezogenen Validität* um ein statistisches Verfahren bzw. eine empirische Validität handelt. Um die Übereinstimmung zu prüfen, kann ein Aussenkriterium als Vergleich zugezogen werden. Weiter können Kriterien verglichen werden, um mit einem Instrument die Vorhersagevalidität zu bestimmen (vgl. ebd.). Die Bestimmung *der Inhaltsvalidität* „... wird durch einen Vergleich der Lernziele mit den Testinhalten und Aufgabenformen ermittelt“ (Bolton, 1985, S. 16). Dazu wird eine repräsentative Stichprobe erstellt.

Der Konstruktvalidität liegt die Bestimmung der Fähigkeiten und Fertigkeiten zugrunde, die gemessen werden sollen. Dazu sollte das Instrument gut mit theoretischen Konzepten vernetzt sein und mit bestehenden Theorien korrespondieren (vgl. ebd.).

5.2 Nebengütekriterien

Folgende Nebengütekriterien sind bei Kollbaum (2009) zu finden: Utilität, Testfairness, Testökonomie, Transparenz, Unverfälschbarkeit, Zumutbarkeit und Normierung (Kollbaum, 2009).

5.3 Quantitative und qualitative Forschung

Die Forschungszugänge ermöglichen zwei grundsätzliche Methoden: die quantitative und die qualitative Methode.

Die Auswertungstechniken, die in Zahlen münden, werden der quantitativen Forschung zugeordnet. Hier bedient man sich gerne Statistiken, welche die Ergebnisse bildlich veranschaulichen (Schäfer, 2010). In der qualitativen Methode werden andere Zugänge gesucht. Hier werden Interviews, Befragungen, Fallstudien, Beobachtungen etc. zugeordnet. Das Forschungsobjekt soll möglichst in seiner natürlichen Umgebung belassen werden. Sehr oft arbeitet die Forschung hier mit eher kleinen Fallzahlen. Dabei kommt der Begründung, Deutung und Interpretation der Resultate eine besondere Bedeutung zu (Mayring, 2002).

5.4 Methoden und Instrumente der Datenerhebung

Im folgenden Kapiteln werden die Methoden und Instrumente näher vorgestellt.

5.4.1 SON-R Test

Mit dem in Kapitel 4 beschriebenen SON-R-Test (2007) liegt ein bereits vorhandenes Erhebungsverfahren vor, welches für die Auswertung eingesetzt werden kann. Dieser Teil der Forschung wird mit einem quantitativen Instrument erhoben. Hierfür sind die Testunterlagen sowie die Standards und Gütekriterien für die Auswertung der Daten und die Präsentation der Ergebnisse bereits vorhanden. Durch die Einführung in den SON-R Test (2007) bei Christina Koch im November 2014 erhielten die Autorinnen Einblick in dieses Instrument.

5.4.2 Videoaufzeichnung

Alle Testungen wurden mit einer Videokamera aufgezeichnet. Dies bietet den Vorteil, dass die visuelle und auditive Dokumentation später zeitgleich ausgewertet werden kann. Die gewünschten Auswertungskriterien können mit dieser Methode deutlicher ausfallen. Ein störendes Kriterium stellt die Sichtbarkeit der Kamera dar, da sie bei den anwesenden Personen eine Irritation auslösen kann. Da die Kamera auf einem Stativ befestigt ist, darf davon ausgegangen werden, dass eine mögliche Störung geringer ausfällt, als wenn die Kamera ständig im Bewegung wäre (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 149).

5.4.3 Auswertungsinstrument zur Ermittlung der Motivationstypen

Als Grundlage für die Ermittlung der Motivationstypen dient die Sammlung der Daten der vorliegenden Videos von den SON-R Tests. Für die Auswertung wird eine Schematabelle in Form einer Beobachtungsliste erstellt. Dazu braucht es vorformulierte Kategorien (Mayring, 2002). Diese werden mit der Theorie begründet und sind in Kapitel 7.4 einzusehen. Die verwendeten Kategorien sollen möglichst wenig Interpretationsspielraum zulassen, damit eine speditive Datenerfassung ermöglicht wird. Die Auswertung wird von beiden Testleiterinnen gemeinsam durchgeführt. Da die Testleiterin immer auch Teil der Testsituation ist, ist davon auszugehen, dass eine Person allein etwas voreingenommen sein könnte. Durch die zweite Testleiterin ist mit dem „fremden Blick“ eine bessere Qualität der Auswertung zu erwarten (vgl. Altricher & Posch, 2007, S. 131-135).

5.5 Datenerhebung und Auswertung

Für die Auswertung ist es entscheidend, dass aus den gesammelten Daten ein Sinn abgeleitet werden kann, um nachher auch eine Interpretation, Erklärungen und eine Diskussion zu ermöglichen und schliesslich die Fragestellung beantworten zu können.

5.5.1 SON-R Test-Daten

Die Daten werden auf dem vorgegebenen Datenerfassungsinstrument festgehalten, mittels des SON-R Computerauswertungsprogramms ausgewertet und in einer Excel-Tabelle aufgeführt.

5.5.2 Auswertung der vier Motivationstypen

Bei der Auswertung der Videos ist es entscheidend, die vielen Informationen zu reduzieren und sich auf die für die Fragestellung relevanten Inhalte zu fokussieren. Dazu werden Kodierungen gesucht, um nachher die Ergebnisse belegbar machen zu können. Für die Auswertung der Daten schauen beide Testleiterinnen alle Videos an und füllen gemeinsam das Beobachtungsschema aus. Die Auswertung erfolgt in verschiedenen Graphiken, bei denen Gegenüberstellungen, Vergleiche und mögliche Zusammenhänge herangezogen werden können. Die Autorinnen haben ein eigenes Beobachtungsschema erstellt, welches in Kapitel 9.1.2.1 zu finden ist.

5.5.3 Statistische Analyse

Für eine statistische Analyse müssen die Daten der Testungen sowie diejenigen der Motivationsauswertung weiter aufbereitet werden. Das heisst zum Beispiel, dass die Variablen und/oder die Skalen- und Indexbildung umgeformt werden müssen. Daraus lassen sich Häufigkeiten ablesen und Messwerte untereinander vergleichen, zudem können die Daten mit anderen Variablen in Beziehung gesetzt werden (Reitinger, Nauser & Weinberger, 2013). Alle Daten werden mittels statistischer Graphiken dargestellt und die Ergebnisse evaluiert und interpretiert.

6 Entwicklungspsychologie

Wie der Name Entwicklungspsychologie bereits aussagt, handelt es sich dabei um ein Teilgebiet der Psychologie. Auf diesem Gebiet werden Erklärungen und Beschreibungen skizziert, um die Entwicklung des Menschen mit seinen getätigten Erfahrungen und den sich daraus ergebenden Veränderungen des Verhaltens aufzuzeigen. Zahlreiche theoretische Erklärungsansätze bilden interessante Theorien und Modelle.

6.1 Entwicklungstheorien

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Entwicklungstheorien mit ihre wichtigsten Merkmalen sowie deren Begründer kurz vorgestellt:

Der psychoanalytische Ansatz geht davon aus, dass ein Mensch verschiedene Stadien durchläuft. Es kann dabei zum Interessenskonflikt zwischen seinen eigenen Trieben und den Erwartungen seines Umfelds kommen. Wichtige Vertreter dieser Theorie sind Sigmund Freud, Erik Erikson und Carl Jung.

Im Behaviorismus stehen beobachtbare Reaktionen eines Menschen auf seine Umwelt Ereignisse im Zentrum – die sogenannte Stimulus-Reaktion. Dafür haben J.B. Watson,

Ivan Pavlow oder B.F. Skinner theoretische Grundlagen geschaffen. Bei der sozialen Lerntheorie sind Modelle für den Verhaltenserwerb von grosser Wichtigkeit. Damit hat sich Albert Bandura vertieft auseinandergesetzt. Der Ansatz der kognitiven Informationsverarbeitung erklärt die entwicklungsbedingten Veränderungen und das daraus resultierende Verhalten von Menschen durch die zugrunde liegenden ebenfalls entwicklungsbedingten kognitiven Strukturen und Prozesse. Diese Theorie wurde stark von Jean Piaget geprägt (Lohaus & Vierhaus, 2015).

6.1.1 Das Stufenmodell nach Erik Erikson

Die psychoanalytische Konzeption, die auf Freuds Entwicklungsmodell aufbaut, wurde von Erik Erikson durch sein Stufenmodell erweitert, das den Fokus auf die gesamte Lebensspanne eines Menschen legt (vgl. Scheck, 2014, S. 3). Erikson geht von Krisen aus, aus denen sich neue Entwicklungsimpulse ergeben. Im ersten Lebensjahr geht es darum, ein Urvertrauen aufzubauen. Daraus können sich Hoffnung und Antrieb entwickeln. In der zweiten Phase (vom zweiten bis zum dritten Lebensjahr) werden wichtige Grundlagen zu einem positiven Selbstkonzept gelegt, was die Autonomie und die Willenskraft des Kindes stärkt. Bei anhaltender Unsicherheit können sich Scham und Zweifel festigen (vgl. ebd.). Weitere Phasen werden hier nicht ausgeführt, da sie nicht dem Altersspektrum der getesteten Kinder entsprechen.

6.1.2 Entwicklungsstufenmodell nach Piaget

Piaget begründete das Stufenmodell mit der sensorischen und präoperationalen Phase und der konkreten sowie formalen Operation. Für die kognitive Entwicklung sind nach Piaget folgende Faktoren bedeutend: Reifung, aktive Erfahrung, soziale Interaktion und das Streben nach Gleichgewicht (vgl. Mietzel, 2001, S. 75). Dazu gibt es eine Phase der Adaption, d.h. der Anpassung an die Umwelt: Verhaltens/Handlungs- und kognitives Schemata. Weiter gibt es die Assimilation, d.h. die Eingliederung neuer Erfahrungen in ein bereits bestehendes Schemata. Es folgt die Akkommodation, d.h. die Erweiterung eines erworbenen Schematas. Assimilation und Akkommodation sind Adaptionen (Anpassleistungen); Äquilibrium ist das Streben nach Gleichgewicht der Anpassleistungen. Berk (2011) hält die Erkenntnisse aus späteren Forschungen dem Stufenmodell von Piaget entgegen und stellt fest, dass bei den Entwicklungsverläufen des Kindes eine flexiblere Abfolge beobachtet werden kann (vgl. Berk, 2011, S. 337).

6.1.3 Wygotskis Theorie

Wygotski prägt das Konzept der Zonen der nächsten Entwicklung. Dabei wird ausgehend vom aktuellen Entwicklungsstand des Kindes der Fokus auf das nachkommende höhere Niveau als Zone der weiteren Entwicklung gelegt. Weiter betont Wygotski die kognitive Entwicklung der Kinder unter dem soziokulturellen Einfluss, was er als Internalisierung bezeichnet. Dabei vertieft er in seinen Ausführungen zum Sprechen und Denken einen bei Piaget vernachlässigten

Bereich. Wygotski gewichtet die Sprache im sozialen Kontext als wichtiges Merkmal für die kognitive Entwicklung (vgl. Berk, 2011, S. 311).

6.1.4 Neuere theoretische Konzepte

Anfänglich lag der Fokus der Entwicklungspsychologie auf der Entwicklungszeit des Kindes. Später bezog die Forschung die ganze Lebensdauer des Menschen mit allen seinen weiteren Entwicklungspotenzialen mit ein. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Stufenmodell von Erik Erikson. In neueren psychologischen Konzeptionen wurden unter andern ethnologische, soziobiologische sowie lerntheoretische Ansätze entwickelt (Lohaus & Vierhaus, 2015).

Ursprünglich beschäftigte sich die Entwicklungspsychologie meistens mit der Entwicklung des einzelnen Individuums. Experimente mit Säuglingen haben jedoch gezeigt, wie wichtig die Beziehungen für die Entwicklung des Menschen sind. Versorgt man Säuglinge ohne Beziehungsaufnahme, sterben sie. Dies zeigt, dass das Individuum in seiner Entwicklung wesentlich auf Impuls aus seiner Umwelt reagiert, ja sogar darauf angewiesen ist.

In der Folge haben systemorientierte Theorien weiter an Beachtung gewonnen und die Wichtigkeit von Beziehung und Kommunikation wurde gestärkt. Teilbereiche der Entwicklungspsychologie wie die Motivation sind aufgrund der Testserfahrungen der Autorinnen deshalb von grossem Interesse.

Im nächsten Kapitel werden nun die wichtigsten Eckpunkte der Bindungstheorie dargestellt.

6.2 Bindungsforschung

Der Entwicklungsstand der Bindung bei dreijährigen Kindern ist für den Testverlauf relevant, denn der Grad der Bindung hat einen direkten Einfluss auf den Ablauf des SON-R Tests. In der Testsituation sind die Autorinnen als Testleiterinnen für das Kind fremde Personen. Je nachdem, wie gut sich das Kind von der Mutter lösen kann, gelingt es ihm, mehr oder weniger eigenständig dem Testverlauf zu folgen. Der Mensch ist in seiner ganzen Entwicklung auf Beziehungen angewiesen. Aufgrund dieses Urbedürfnisses versucht das kleine Kind eine enge und tragfähige Beziehung aufzubauen, was für seine weitere Entwicklung von grosser Wichtigkeit ist.

In der Forschung sind die Bindungstheorien eher ein junger Zweig. Nach 1945 bekam diese Disziplin durch John Bowlby (Begründer der Bindungstheorie) und Mary Ainsworth eine breite Anerkennung. „Die Bindungsforschung erwächst aus dem psychoanalytischen Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen...“ (Kriese, 2007, S. 20).

6.2.1 Bindungstheorie

„Die Bindung beschreibt Bowlby als einen selbstständigen biologischen Prozess, der sich unabhängig von anderen Grundbedürfnissen entwickelt. Der Bindung wird Überlebens- und Schutzfunktion zugeschrieben, da sie der Aufrechterhaltung des sozialen Kontaktes dient, Pflegeverhalten auslöst und emotionale Sicherheit bietet“ (Kriese, 2007, S. 20). Bereits ab

Geburt sucht das Kind instinktiv nach einem engen Kontakt, was für es überlebenswichtig ist. Daraus leitet es für sich verschiedene Arbeitsmodelle ab, um das Verhalten anderer abschätzen und seine Bedürfnisse anbringen zu können. Daraus entwickeln sich weitere Interaktionsmuster. Das Bindebedürfnis des Kindes steht in einem Wechselverhältnis zum Erkundungsbedürfnis. Konnte sich das Bindebedürfnis sicher entwickeln, erkundet das Kleinkind zunehmend selbstständig seine Umwelt (vgl. ebd.).

Der Gegenpart zur Bindungstheorie ist das Fürsorgesystem der Eltern. Durch die Signale des Kindes werden die benötigten Zuwendungen ausgelöst. Das Fürsorgesystem der Eltern entwickelt sich etwas früher als die Bindungsentwicklung der Kinder. Das „liegt vor allem daran, dass die Entstehung der Bindung an kognitive Voraussetzungen geknüpft ist“ (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 109).

Eine erhöhte Feinfühligkeit der Eltern stärkt die Bindungsfähigkeit der Kinder wesentlich.

Wenn die Kinder erfahren, dass ihre Verhaltenssignale richtig und zuverlässig interpretiert werden, stärkt das ihr Bindungsgefühl. Die gesammelten Bindungserfahrungen des Kindes bilden sichere oder unsichere Bindungsmuster aus (ebd.).

Berk (2011) stützt sich auf diverse Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen einer stabilen und einfühlsamen Bindungsgrundlage und einer erhöhten Motivation, insbesondere für kognitive Leistungen (vgl. Berk, 2011, S. 273). Die Qualität der Bindungserfahrung in Bezug auf die kognitive Entwicklung liess sich insbesondere bei Heimkindern mit oft wechselnden Bezugspersonen beobachten (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 112).

Für die benötigten Interaktionen zum Aufbau des Bindungsverhaltens zwischen Kind und Eltern spielt die Kommunikation eine zentrale Rolle.

6.3 Kommunikation

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al., 1969, S. 53). Kommunikation hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Dies zeigt das Model von Schulz von Thun (2014) mit den vier Seiten einer Nachricht: dem Sachinhalt, der Selbstoffenbarung, der Beziehungsebene und dem Appellcharakter (Schulz von Thun, 2014). In der Kommunikation kann mit dem Mitteilen einer Information auch Einfluss auf das Verhalten einer Person genommen werden. Bei der Kommunikation kann das Kind von seiner Bezugsperson nebst der verbalen Information äusserst viele Informationen aus der non-verbalen Kommunikation abrufen, um die Wirkung seines Handelns auf die Umwelt abschätzen zu können. Dabei zeigt sich aus verschiedenen Studien, dass die non-verbale Signale die verbalen Komponenten weit übersteigen (Aygle, 2013). Die non-verbale Kommunikation kann verschiedene Inhaltsprägungen enthalten, wie bei Schulz von Thun (2014) aufgezeigt wird (Schulz von Thun, 2014).

Da viele Kinder nicht Deutsch als Erstsprache haben, ist davon auszugehen, dass einige die Testleiterin gar nicht verstehen. Ein grosser Teil der Kommunikation wird sich also auf der non-verbalen Ebene abspielen. Für die Testdurchführung ist es nicht wichtig, dass das Kind die

deutsche Sprache versteht, da das Testinstrument ein non-verbaler Test ist. Für die Beziehungsaufnahme zwischen Kind und Testleiterin ist jedoch eine einfache Kommunikationsform als Basis für die Motivation des Kindes wesentlich. Zudem kann die Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind während des Tests hemmend oder förderlich sein.

6.3.1 Non-verbale Kommunikation

Bei jeder sprachlichen Mitteilung ist der non-verbale Teil mit Körpersprache und Mimik untrennbar an der Übermittlung beteiligt. Aus den vielschichtigen Informationen der non-verbale Kommunikation werden je nach Quelle zwei Drittel bis fünfmal mehr Informationen gewonnen, als aus den rein auditiven sprachlichen Inhalten (vgl. Kosinar, 2009, S. 18). Studien der emotional-psychologischen Forschung zeigen auf, dass das non-verbale Verhalten Auswirkungen auf die Emotionen hat.

Für die Interaktion spielen sowohl Körperverhalten/Körperkompetenzen und Emotionen als auch das eigene Selbstbild eine entscheidende Rolle. Die Körperkompetenzen lassen sich nach aussen hin beobachten, haben aber nach innen eine ebenso bedeutende Auswirkung (vgl. Kosinar, 2009, S. 76). Im Alter von drei Jahren prägen immer wiederkehrende Interaktionsmuster der Eltern und Bezugspersonen mit dem Kind dessen Verhaltensmuster wesentlich und entscheidend.

Bei der non-verbale Rückversicherung gibt es für das Kind zwei mögliche Indikatoren, um die Reaktion über sein Handeln bei seinem Umfeld einschätzen und daraus für kommende Handlungen fördernde oder hemmende Informationen abrufen zu können.

Diese sind zum einen aus dem Gesichtsausdruck (Mimik), der Körperhaltung und den Gefühlen der Bezugsperson abzulesen (vgl. Cerwinka & Schranz, 2014, S. 9). Daraus kann das Kind Informationen abholen, wie die Bezugsperson seine Handlung honoriert, was das Kind ermuntern oder verunsichern kann und damit weitere Handlungen stimulieren oder bremsen kann. Daraus kann sich ein Kreislauf von Wahrnehmen, Verstehen und Reagieren herausbilden und auf auditiven, visuellen, olfaktorischen oder taktilen Kanälen entwickeln (vgl. Sagert-Müller, 2007, S. 17).

Zum andern kann das Kind aus der Art der Nähe- und Distanzregulation weitere Interaktionssignale ablesen (vgl. Cerwinka & Schranz, 2014, S. 26). Die Proxemik kann allerdings kulturbedingt sehr unterschiedlich sein (vgl. Cerwinka & Schranz, 2014, S. 9). Sie ist für das Kind jedoch ebenfalls ein wichtiger Barometer, der ihm anzeigt, wie sein Handeln von seiner Bezugsperson aufgenommen und bewertet wird.

Durch körpersprachliche Impulse können die Bezugspersonen auf das Handeln des Kindes wesentlich Einfluss nehmen. Die Bewertungen und Einschätzungen der Bezugsperson werden oft unbemerkt durch zeitgleiche zusammenhängende körpersprachliche Reaktionen rückgemeldet. Bei Bezugspersonen mit einer Ich-Schwäche werden diese Rückmeldungen besonders hartnäckig und fortlaufend beobachtet, um die Handlung des Kindes möglichst stark

kontrollieren zu können (vgl. Eckhardt, Heuft, Hochapfel, Hoffmann, 2009, S. 65). Oft baut sich dann ein wechselseitiger Druck auch von Seiten des Kindes auf. Das Kind versucht, sich aus dieser Kontrolle zu lösen, worauf die Bezugsperson den Druck erhöht. Die non-verbale Signale werden von Streek & Streek (2002) in vier Kategorien aufgeteilt: freundliche, neutrale, feindselige und sarkastische Signale (vgl. Trautmann-Voigt & Voigt, 2012, S. 25).

Körpersprache und non-verbale Kommunikation werden oft gleichgesetzt. Dies ist insofern zu differenzieren, als vokale Signale (Paralinguistik, Prosodik) dann nicht berücksichtigt würden (vgl. Kosinar, 2009, S. 22). Die Intonation wird jedoch ebenso wirkungsvoll in der Kommunikation eingesetzt wie die rein non-verbale Signale. Nicht zu unterschätzen ist die verstärkte Wirkung, welche durch die Ausprägung in die Körpersignale gelegt wird. Die Körperspannung, die Energie einer Haltung, die Unruhe, die Spannung der Stimme oder der Prosodik können die Dringlichkeit wesentlich erhöhen. Die non-verbale Signale schwingen immer unbewusst mit oder/und sie werden bewusst eingesetzt. Sie können ganz bewusst zur Steuerung und Beeinflussung benutzt werden. Sind verbale und non-verbale Signale inkongruent, wird dies als eine Irritation wahrgenommen (vgl. Kosinar, 2009, S. 35-43). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kommunikation sehr vielschichtig verläuft und das Empfinden und die Interaktionen positiv stärkend oder durch Schlüsselreize störend beeinflusst (Schulz von Thun, 2014). In der Testsituation kann dies die Motivation des Kindes entscheidend fördern oder hemmen.

7 Motivation

Motivation umschreibt den Antrieb, d.h., mit welcher Energie man ein Ziel erreichen will oder kann. Motivation kommt von *movere* (lat.) und heisst sich bewegen. Um sich für etwas motivieren zu können, braucht es Interessenbildung.

Das Forschungsfeld der Motivationspsychologie zeigt aus zwei Hauptgründen ein breites Spektrum. Die verschiedenen Theorieansätze unterscheiden sich zum Teil erheblich, da sie sich einerseits auf verschiedene Verhalten beziehen oder andererseits aus unterschiedlichen Forschungstraditionen hervorgehen (vgl. Schmalt, 1986, S. 12).

7.1 Aspekte der Motivationspsychologie

Skinner prägte die Theorie mit dem sogenannten Belohnungseffekt. Er konditionierte Mäuse mit Zucker als Belohnung. Daraus folgte die weitverbreitete Ideologie, gewolltes Verhalten zu belohnen und nicht gewolltes Verhalten zu bestrafen (vgl. Spitzer, 2012, S. 175). Im Weiteren stellte er die Frage, ob Motivation überhaupt herbeigeführt werden könne. Er ging nämlich davon aus, dass Menschen von Natur aus motiviert sind. Er ging also vielmehr der Frage nach, warum so viele demotiviert sind und fand die Antwort in unserem Leistungsprinzip. Dabei wird

der Beste belohnt und die anderen gehen leer aus. Skinners Haltung vertritt auch Kirchner (2015), der die Motivation eines Menschen mit seinem emotionalen Fingerabdruck vergleicht. Er bezieht sich auf Dr. Steven Reiss, der mit seinem Forscherteam belegen konnte, dass die Motivation eines Menschen sehr stabil ist (vgl. Kirchner, 2015, S. 35). Reiss zitiert Arthur Schopenhauer, der sagte: „Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will“ (Kirchner, 2015, S. 35). Kirchner geht davon aus, dass die Motivation nicht trainierbar ist, die Volition jedoch schon.

7.1.1 Lust-Unlust-Mechanismus

Freud forschte nach bewussten und unbewussten Systemen und begründete die Theorie von Trieben und Reizen. Diese widerspiegeln den sichtbaren Lust- oder Unlust-Mechanismus, was als wichtigster Handlungsregulationsvorgang hervorgehoben wird.

Regulationsverhaltensweisen, wie zum Beispiel Hoffnung oder Furcht, müssen nicht zwingend bewusst erlebt werden. Im Weiteren begründete Freud die Instanzen des Ich und Über-Ich als Selbsterhaltungstrieb, welche in vielen weiteren Motivationstheorien eine wichtige Rolle spielen (vgl. Schmalt, 1986, S. 21-22).

7.1.2 Veranlagte Grundlagen

„Die Erkenntnis, dass bestimmte Formen artspezifischen Verhaltens eine anlagemässige Grundlage haben, führte zur Entstehung der Vergleichenden Verhaltensforschung...“ (Schmalt, 1986, S. 24). Diese Tatsache wird als wichtiger Teil des Motivationsprozesses hervorgehoben. Es kann zwischen erbbedingten und individuell erlernten Verhaltenskomponenten unterschieden werden, wobei sich letztere je nach Kultur sehr unterschiedlich ausprägen.

7.1.3 Motivation und Lernen

Aus den oben genannten Erkenntnissen sowie aus neueren Untersuchungen kann folgendes Fazit gezogen werden: Es bestehen zwei von einander unabhängige Systeme. Ein System regelt die den organischen Bedarf betreffenden Reize wie z.B. Durst und Hunger. Ein zweites System reagiert auf Belohnungen, was die Lust beziehungsweise die Unlust regelt. Die Wissenschaft wertet diesen Befund als grundlegende Erkenntnis für die motivationspsychologische Theorienbildung (vgl. Schmalt, 1986, S. 33). Die Grundmotivation für eine Handlung kann sowohl auf einem externen Anreiz wie auch auf einem innerorganischen Reiz beruhen.

7.2 Volition

„Der Körper ist der Handschuh der Seele“ (Molcho, 1998, S. 23). Der Körper reflektiert die innere emotionale Befindlichkeit. Als Volition beschreibt Kirchner (2015) die Willenskraft und die Umsetzungsstärke, die einen Teil der Motivation bilden. Diese können vergleichbar mit einem Muskel trainiert werden. Um eine gute Balance zu finden und genügend Energie für die

Willenskraft aufzubringen, sieht er es als wesentlich an, dass die positiven Emotionen gegenüber den negativen Gefühlen überwiegen. Auf längere Zeit hinaus könnte sonst die Aktivität substanziell gebremst werden (vgl. Kirchner, 2015, S. 39). Schneider und Schmalt (2000) beziehen sich auf Sokolowski (1993), welcher die Impulse für eine Handlung in eine volitionale und motivationale Steuerungslage auffächert (vgl. Schneider & Schmalt, 2000, S. 34).

7.3 Leistungsmotivation

Beim Beobachten von Kleinkindern ist gut zu erkennen, mit wie viel Ausdauer sie ihre Umgebung erkunden, ihr Können in bekannten und neuen Situationen messen und ihre Fertigkeiten verfeinern. Sie zeigen eine grosse Beharrlichkeit, ihre Kompetenzen in immer wiederkehrenden Handlungen auszuprobieren. Beim Gelingen oder Misslingen kann ihre Motivation in der Sache selbst, im Vergleich mit der eigenen Leistung oder im Vergleich mit anderen liegen (vgl. Schneider & Schmalt, 2000, S. 273).

Auf dem Gebiet der Leistungsmotivation gibt es verschiedene theoretische Ansätze wie diejenigen von McClelland (erfolgszuversichtliche und erfolgsängstliche Motivation), von Atkinson (Erwartung-x-Wert-Theorie) oder von Weinert mit den Ausführungen zur Attributionstheorie mit internalen und externalen Faktoren (Schmalt, 1986).

Nach Spitzer (2012) steigt die Leistungsmotivation, wenn die Handlung für den Menschen bedeutsam ist. Dies wiederum motiviert sein Tun und beeinflusst den Fokus seiner Lerngegenstände. Sicher gebundene Kinder zeigen eine ebenfalls erhöhte Anstrengungsregulation (vgl. Spitzer, 2012, S. 195).

Schmalt (1986) bezieht sich auf verschiedene Studien, aus denen abzuleiten ist, dass andauernde unangenehme Erfahrungen, denen Individuen ausgeliefert sind, nachhaltig deren Verhalten passiv beeinflussen und signifikant tiefere Motivationsleistungen zur Folge haben. Als zentrales Bedürfnis wird unter anderem das Kontrollbedürfnis genannt. Verliert ein Mensch die Kontrolle über sein Tun und seine Interventionsmöglichkeiten, kann dies „Frustration, Aggression, Angst, Stress und auch Depression nach sich ziehen...“ (Schmalt, 1986, S. 141).

Schmalt (1986) bezieht sich auf ein Konzept von Tolman, wonach sich die Leistungsmotivation aus der Lernerfahrung (Verhaltensbereitschaft) und dem motivierten Handeln zusammensetzt. Motiviertes Handeln bildet sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Komponenten (ebd.).

7.4 Verschiedene Motivationstypen

Die verschiedenen Komponenten der Motivation sind für die vorliegende Arbeit von grossem Interesse. Die Autorinnen gehen davon aus, dass es für den Test entscheidend ist, ob ein Kind motiviert ist oder nicht. Doch was heisst das genau und welche Kategorien und Kriterien lassen sich in der Motivationstheorie finden und für das Beobachtungsschemata und die erforderlichen

Beobachungskriterien anwenden. Auf dem Gebiet der Motivationsforschung gibt es verschiedene Ansätze, um Motivationstypen zu definieren.

So hat unter anderen James Diefendorff aus der Theorie der Selbstbestimmung die Arbeitsmotivation erforscht. Die Psychologen Edward Deci und Richard Ryan legen sich bei ihrer Forschung auf zwei Hauptaspekte fest. Sie geben die extrinsische und intrinsische Motivation als die grundlegenden Hauptfaktoren der Motivation an. Sie unterteilen in ihren Ausführungen die extrinsische Motivation in vier weitere Untergruppen. So ergeben sich folgende fünf Aspekte: extrinsische, introjizierte, identitätsbestimmte, integrierte und intrinsische Motivation (Diefendorff, 2013).

Deci & Ryan bilden mit der Selbstbestimmungstheorie aufgrund der Schnittmenge der drei Teilbereiche Kompetenz/Wirksamkeit, Autonomie/Selbstbestimmung und soziale Eingebundenheit die Grundlage der Motivation.

Weiter gibt es die Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (1975), welche den Zustand einer völlig vertieften Beschäftigung beschreibt (Schneider & Schmalt, 2000). Randerscheinungen sind einerseits Angst aus Überforderung oder Langeweile aus Unterforderung. Der Amerikaner David McClelland (1917-1998) prägte das Modell der Leistungsmotivation durch drei Motivationsarten: Leistungsmotivation (Bedürfnis nach Erfolg), Autoritätsmotivation (als Treiber, um wirksam zu sein) und Motivation durch Zugehörigkeit (Motivation durch Interaktionen mit anderen Menschen) (ebd.).

Ein wesentlicher Faktor ergibt sich aus der Neugier. Das Neue regt schon Säuglinge und Kleinkinder zum Erkunden an. „Neuere evolutionsbiologisch orientierte Ansätze gehen davon aus, dass die Tendenz, die soziale und sachliche Umwelt zu explorieren, zur angeborenen Ausstattung des Menschen ... gehört ...“ (Schneider & Schmalt, 2000, S. 159). So wie die Neugier ein Grundmotiv eines Menschen darstellt, gehört sozusagen als Gegenpart die Angst und Furcht ebenso dazu. Die Furcht- und Vermeidungsreaktionen können angeboren oder erlernt sein (vgl. Schneider & Schmalt, 2000, S. 216). „In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Angst- und Stressreaktionen ganz unterschiedlich ausfallen, je nach dem kognitiven Bezugsrahmen, in den sie eingebettet sind“ (Schneider & Schmalt, 2000, S. 216). Aus der grossen Anzahl der Motivationstheorien und laufenden Forschungsarbeiten ist zu ersehen, dass einerseits die Motivation sich aus der Persönlichkeit eines Menschen resultiert und andererseits aus den Anreizen von aussen entsteht. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Motive und Ziele wahrscheinlicher ist, je genauer und wichtiger die Ziele sind, wenn das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit vorhanden ist und die Ziele selbstbestimmt sind (vgl. Schneider & Schmalt, 2000, S. 31).

Die Autorinnen erkennen in der Theorie eine grosse Vielfalt von verschiedenen Ansätzen. Je nach Erklärungsansatz ergeben sich prinzipielle Unterschiede in den Modellen (vgl. Schneider & Schmalt 2000, S. 100).

7.4.1 Neugier und Motivation

„Neugier“, sagen Spitzer & Bertram, „ist die Triebfeder dessen, was der Mensch von allen Lebewesen auf der Erde am besten kann, womit er deswegen auch seine meiste Zeit verbringt und was er ohnehin am liebsten macht: Lernen!“ (Spitzer & Bertram, 2013, S. VIII). „Als Vorläufer der Lern- und Leistungsbereitschaft gilt die Neugier ... und gilt als angeborenes Merkmal ...“ (Leitz, 2015, S. 129). Das Hierarchie-Modell von Abraham Maslow gilt als Vorläufer der Bindungstheorie und es zeigen sich „deutliche Zusammenhänge auf die Bedeutung Bindung und Sicherheit für die Entstehung kognitiver Bedürfnisse (Neugier) ...“ (Leitz, 2015, S. 131). Der Neugier kommt somit ein grosser Stellenwert zu. Der Grad der Neugier beeinflusst die Aktivität des Gehirns. Neues, was unsere Aufmerksamkeit erregt und zudem bedeutsam für uns ist, prägt sich schnell in unsere Gedächtnisareale ein (vgl. Spitzer, 2012, S. 21). Solche Momente setzen im Gehirn Dopamin aus. „Dopamin wurde daher als Substanz der Neugier ... bezeichnet“ (Spitzer, 2012, S. 181). Neugier ist auch der Antrieb, sich auf Neues einzulassen. Ist eine Situation vertraut, lässt die Neugier nach. Die Neugier beinhaltet eine Erwartung an eine kommende Situation. Die Neugiermotivation hat zum Antrieb, sich neue Zusammenhänge z.B. beim Spielen oder Lernen zu erschliessen, was ein positives Anpassungsgefühl einschliesst. Neugier löst Interesse aus. Dem Antrieb der Exploration steht die Vorsicht vor Neuem als alternative Verhaltensdisposition mit Meidung und Furcht gegenüber. Das Ausmass des Explorationsverhaltens wird von dem Grad der Bindung beeinflusst (Klimpe, 2002).

7.4.2 Beziehung und Motivation

Verschiedene Modelle und Theorien untersuchen den Zusammenhang zwischen Beziehung und Motivation. Aus laufenden Studien erhofft sich insbesondere die Schulpädagogik interessante Erkenntnisse. Leitz bezieht sich unter anderen auf Cornelius-White, welcher „von signifikant positiven Zusammenhängen zwischen Beziehungsqualität einerseits und Mitarbeit, Selbstwirksamkeit und Lernmotivation andererseits“ spricht (Leitz, 2015, S. 22). Leitz (2015) zitiert Bauer, der in der Evolution des Menschen das Bedürfnis nach Kooperation begründet sieht und darin die biologisch verankerten Grundmotive wie kooperieren und helfen wollen verortet. Weiter wird auf neurobiologischer Ebene ein enger Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und Motivation thematisiert (vgl. Leitz, 2015, S. 152). Spitzer (2012) spricht ebenfalls von der positiven Kraft gemeinschaftlichen Handelns und bezeichnet dies als „wahrscheinlich der bedeutsamste Verstärker“ (Spitzer, 2012, S. 181).

Kosinar (2009) bezieht sich auf verschiedene Psychologen, welche das Selbstwertgefühl als eine veränderbare Persönlichkeitsstruktur ansehen (vgl. Kosinar, 2009, S. 63). Hier sieht auch Kirchner Potential, dass die Motivation eines Menschen unter anderem durch verbesserte Beziehungsqualität gestützt werden könne, weil ihm das Gefühl gegeben werde, bedeutsam zu sein. Hierfür brauche es allerdings echte Aufmerksamkeit und Wertschätzung (vgl. Kirchner, 2015, S. 45). Emotionen und Gefühle beeinflussen unsere Motivation wesentlich und sind bei kleineren Kindern noch besonders entscheidend. Gefühle können äussert schnell über

Spiegelneuronen aufgenommen und innert weniger Zehntelsekunden interpretiert werden (vgl. Aygle, 2013, S.168). Die Motivation der Eigenaktivität scheint mit der Beziehung in engem Zusammenhang zu stehen. Aus Rückmeldungen vom Gegenüber zum eigenen Tun scheint der Mensch neue Motivation schöpfen zu können. „Nichts aktiviert das Motivationssystem so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und die Erfahrung von Liebe“ (Leitz, 2015, S. 154).

7.4.3 Aufmerksamkeit und Motivation

Konzentration ist das Mass der Aufmerksamkeit, die auf etwas gerichtet werden kann. „Je älter die Kinder werden, desto besser können sie ihre Aufmerksamkeit steuern. Ihre Aufmerksamkeitsmuster entsprechen auch immer besser der jeweiligen Situation; die Kinder können besser planen auf mehr Dinge achten“ (Mussen, Conger, Kagan & Husten, 1999, S. 369).

Durch zusätzliche Faktoren wie Überraschung, Übertreibung oder Humor kann die persönliche Aufmerksamkeit verstärkt und damit die Konzentration gesteigert werden. Die Wissenschaft unterscheidet zwischen einer allgemeinen Aufmerksamkeit und einer selektiven Aufmerksamkeit (vgl. Spitzer, 2012, S. 141). Bei der selektiven Aufmerksamkeit gelingt es, die Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit gerichtet zu halten, gleichzeitig störende Reize auszublenden und somit die Konzentration zu erhalten. Das Filtern von Stimuli ist jedoch ein Vorgang, den das Gehirn fortlaufend vornimmt und der nur in einem gewissen Umfang möglich ist. Das heisst, „Je mehr Informationsverarbeitungskapazität einer bestimmten Aufgabe zugewiesen wird, desto mehr wird anderswo abgezogen“ (Spitzer, 2012, S. 145). Je mehr wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren, desto eher wird das, was um uns herum geschieht, ausgeblendet. Umgekehrt würde dies dann heissen: Je weniger Aufmerksamkeit wir auf etwas Bestimmtes richten können, desto mehr Stimuli von aussen erreichen unser Bewusstsein und damit unsere Aufmerksamkeit.

Leitz (2015) spricht von einem Vier-Phasen-Modell, das auf Kurt Lewin zurückgeht. Grundsätzlich wird dabei die Thematik von zwei unterschiedlichen Antrieben angesprochen. Zum einen können wir durch eine Idee kurzzeitig hoch motiviert sein, in der Umsetzung jedoch fehlt dann die Ausdauer, diese zu Ende zu führen. Die erste Phase beruht auf einem Wunsch und ist daher stark motivational bedingt. Die zweite Phase geht zu einem verbindlichen Ziel über. „Der Grad der Verbindlichkeit gilt als Volitionsstärke ...“ (Leitz, 2015, S. 145). Die dritte Phase der Handlung wird von der Ausprägung der Ausdauer getragen. Die vierte Phase wird dann wieder weit mehr von der Motivation gestützt, die diesen Zyklus abschliesst, eine Wiederholung eines weiteren Zyklus indiziert oder in eine Neuausrichtung umschwenkt (vgl. Leitz, 2015, S. 144). Zusammengefasst heisst das, dass ein Konzentrationszyklus motivational geprägt beginnt und endet, die Mittelphasen jedoch weit mehr von der Willensstärke getragen werden.

7.4.4 Intrinsische und extrinsische Motivation

„Im allgemeinen (englischen) Sprachgebrauch meint intrinsisch (intrinsic) so etwas wie „innerlich“, „eigentlich“ oder „wahr“; extrinsisch (extrinsic) meint dagegen so etwas wie „äusserlich“, „nicht wirklich dazugehörend“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 149).

Die intrinsische Motivation umschreibt ein Verhalten, das „um seiner selbst willen geschieht, oder weiter gefasst: Wenn die Person aus eigenem Antrieb handelt. Entsprechend wird ein Verhalten dann als ‚extrinsisch motiviert‘ bezeichnet, wenn der Beweggrund des Verhaltens ausserhalb der eigenen Handlung liegt, oder weiter gefasst: Wenn die Person von aussen gesteuert scheint“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 149). Bei der intrinsischen Motivation liegt eine Absicht vor, eine Handlung durchführen zu wollen. Eine wichtige Voraussetzung für die Handlung ist die Freude und der Antrieb, diese auszuführen. „Intrinsische Motivation wird durch integriert motivierte Handlungen hervorgerufen und ist die selbstbestimmteste Form der Motivation. Die Ziele der Handlungen sind persönlich wertvoll und stehen im Einklang mit dem Gesamtsystem der Wert- und Zielvorstellungen (Knapp 2003). Liegt der Grund für das Handeln ausserhalb des Handlungsvollzugs an sich, d.h., liegt die motivationale Ursache der Handlung in deren Folgen begründet, so ist das Handeln extrinsisch motiviert (Knapp 2003)“ (Külmer, 2014, S. 36-37).

Leitz bezieht sich auf Hagenauer, welcher eine grosse Übereinstimmung zwischen der Motivation und dem Teilaspekt Lernfreude manifestiert (vgl. Leitz, 2015, S. 163). Der Motivation kann ein Eigenantrieb (intrinsisch) oder ein Fremdantrieb (extrinsisch) zu Grunde liegen. Dies unterscheidet sich von den anderen bisherigen Motivationspsychologien. Bei einem engagierten Verhalten wird der Antrieb darin begründet, dass nicht die Thematik der Handlung, sondern ein spezifischer Gegenstandsbereich entscheidend ist“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 151). Schneider und Schmalt (2000) beziehen sich auf Befunde, in denen Menschen, die mit intrinsischer Motivation an ein Problem herangehen, deutlich höhere und bessere Leistungen und Anstrengungsattribute zeigen. Sie beeinflussen das Wohlbefinden, somit die intrinsische und extrinsische Motivation und damit die Eigenaktivität (vgl. Schneider & Schmalt, 2000, S. 303).

8.1 Durchführung der Testungen

Im folgenden Abschnitt werden die Autorinnen kurz auf die ganze Organisation der Testdurchführungen eingehen. Da ihre Hauptarbeit in der Durchführung des SON-R Tests lag, werden sie im Folgenden nicht mehr von den „Autorinnen“ sondern von den „Testleiterinnen“ sprechen. Die folgenden Kapitel dieser Arbeit (8.1.1–8.1.2) sind eine Fortsetzung der Masterarbeit von Tanja Alther und Beate Waldschmidt (2014). Aus diesem Grund können genauere Informationen zur gesamten Organisation der Durchführung aus ihrer Arbeit entnommen werden.

8.1.1 Organisation

Im Januar 2015 haben die Testleiterinnen mit den Testdurchführungen an den verschiedenen Zeppelin Standorten (Dietikon, Opfikon und Dübendorf) begonnen. Der letzte SON-R Test wurde im Oktober 2015 durchgeführt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Zeppelin Projekt waren für je einen dieser Standorte zuständig und haben den Testleiterinnen jeweils die genauen Informationen zu dem zu testenden Kind einige Tage vor der Testdurchführung gemailt oder per Handy geschickt.

Der gemeinsame Google-Kalender der Zeppelin Mitarbeiter/innen und der Testleiterinnen diente zur groben Monatsübersicht, wo und wann die Testungen durchgeführt werden würden und auch dazu, mögliche Änderungen vorzunehmen. Die Eltern wurden schriftlich zum SON-R Test eingeladen. Immer wieder kam es vor, dass Eltern mit ihrem Kind, trotz schriftlicher und telefonischer Benachrichtigung, nicht zum vereinbarten Termin erschienen. Die Testleiterinnen sendeten deshalb der Familie am Abend vor der Testdurchführung eine SMS, was sich sehr bewährte und weitere Ausfälle reduzierte.

Von den vorgängigen Testleiterinnen Tanja Alther und Beate Waldschmidt haben die Testleiterinnen die Empfehlung erhalten, Smarties als Motivationsschub während der Testdurchführungen einzusetzen. Ihre Erfahrung hatte gezeigt, dass ohne solche Belohnungsmassnahme ein nicht unwesentlicher Teil der Testungen hätte abgebrochen werden müssen.

8.1.2 Testorte

Die offiziellen Teststandorte waren Dietikon, Opfikon und Dübendorf (KjZ – Kinder und Jugendschutzzentrum), zusätzlich wurden einige Hausbesuche gemacht. An den offiziellen Standorten mussten die Testleiterinnen eine halbe Stunde vor Testbeginn am Ort sein, um die Räume für den Test einzurichten. Die Vorbereitung beinhaltete: Zimmer lüften, Sitzgelegenheit

für Kinder und Eltern vorbereiten, Testmaterial richten, die Kamera am richtigen Ort installieren, den Eingangsbereich mit dem Zeppelin Logo beschriften sowie Getränke (Wasser) für Kinder und Erwachsene bereitstellen.

Den Testleiterinnen war es wichtig, den Testtag ohne Anspannung und Hektik zu beginnen, damit schon von Anfang an eine ruhige Atmosphäre garantiert werden konnte. Die Kinder wurden meist von einem oder beiden Elternteilen begleitet. Sehr oft waren auch Geschwister dabei. In vereinzelt Fällen waren auch Dolmetscherinnen anwesend, die dank der Übersetzung die Kommunikation zwischen den Eltern und den Testleiterinnen erleichterten. In Dietikon und in Opfikon waren die benachbarten Räume teilweise durch Elternberaterinnen oder die Spielgruppe besetzt. Der Lärmpegel der Spielgruppenkinder beeinträchtigte zum Teil eine ruhige Durchführung der Tests.

8.1.3 Hausbesuche

Von den 101 Testungen wurden insgesamt 14 in Form von Hausbesuchen durchgeführt. Die Testungen bei den Familien zu Hause empfanden die Testleiterinnen als sehr bereichernd, da man einen kurzen Einblick in das Familienleben erhalten konnte. Das Schwierige bei den Hausbesuchen war aber, dass die Testleiterinnen den Raum nicht vorher einrichten konnten und sich auf die vorhandenen Gegebenheiten einstellen mussten. Bei engen Platzverhältnissen in der Wohnung war es eine grosse Herausforderung, einen geeigneten ruhigen Ort für die Durchführung der Tests zu finden. Die Geschwister der getesteten Kinder waren teilweise sehr unruhig und trugen viel dazu bei, dass das Testkind abgelenkt wurde. Auch der Fernseher im Hintergrund, der zwar ohne Ton lief, war für das Kind eine grosse Ablenkung. Die Testleiterinnen mussten darauf achten, dass alle elektronischen Geräte vor Testbeginn ausgeschaltet wurden. Ein positiver Unterschied zwischen den Testungen in den Zentren und denjenigen in den Wohnungen war, dass das Kind sich in den eigenen vier Wänden viel wohler fühlte und daher schnell wusste, wo es sich etwas holen konnte. Es kam somit häufig vor, dass es während des Tests, vor allem bei Ermüdung, ins Spielzimmer flüchtete oder ein Spielzeug holte, das offensichtlich spannender war als der Test. Ein weiterer Unterschied zeigte sich bei den Eltern: Am offiziellen Testort sassen sie während der Testdurchführung hauptsächlich ruhig neben dem Kind am Tisch und verfolgten den Verlauf mit. Bei Hausbesuchen bewegten sie sich autonomer und nutzten die Testzeit, um ihren Hausarbeiten nachzugehen. Dadurch entstand aufgrund der vielen Nebengeräusche ein höheres Potenzial an Ablenkbarkeit der Testkinder.

9 Quantitative Auswertung der Testresultate

Im folgenden Kapitel wird näher auf das Auswertungsinstrument und das statistische Vorgehen eingegangen. Die Ergebnisse der Auswertungen werden aufgezeigt und diskutiert.

9.1.1 Daten SON-R Test

Von Januar 2015 bis Oktober 2015 wurden 101 Testungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden schriftlich auf dem Protokollbogen notiert. Anschliessend wurden zu Hause anhand des Auswertungsprogrammes (SON-R 2 1/2-7, Computer Programm, Windows Edition, 2013) die vollständigen Endergebnisse festgehalten. Da verschiedene Ergebnisse bei der Berechnung des IQ relevant sind, möchten die Testleiterinnen auf die verschiedenen Auswertungen eingehen:

9.1.1.1 Protokollbogen

Während des Tests bewertet die Testleiterin fortlaufend die gelösten Items mit (1) für richtig oder (0) für falsch gelöste Aufgaben. Dies wird bei allen sechs Subtests so eingetragen und daraus ergeben sich die Subtestrohwerte (R).

Observationen/Bemerkungen

Die Einschätzung über das Verhalten des Kindes zur Motivation, Konzentration, Kooperation und zum Verständnis für Instruktionen während des Tests wird von der Testleiterin am Schluss auf dem Protokollbogen festgehalten. Dazu sieht der SON-R eine Codierung von 1–4 vor (1 = gut; 2 = wechselnd; 3 = mittelmässig und 4 = schlecht).

SON-R 2 1/2-7
Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest
P.J. Tellegen, M. Winkel, J.A. Larot, B.J. Wijberg-Williams

Name: _____ Testdatum: _____
Geschl.: m / w Jahre: _____ Geb. datum: _____

Code: _____
Institut: _____
Abteilung: _____
Gruppe: _____
Untersucher: _____

SUBTESTS R	Ref.Ah.	S	S
1. Mos	_____	_____	_____
2. Kat	_____	_____	_____
3. Puz	_____	_____	_____
4. Ana	_____	_____	_____
5. Sit	_____	_____	_____
6. Zmr	_____	_____	_____

(2K) (13K) (24S) (1-4)

GESAMTWERTE Ref.Ah. S (80%-Int.)
SON-IS: _____
SON-DS: _____
SON-IQ: _____

SON-IQ: pct = ____ % r = ____ g = ____
IS-DS: n.s. / p < .05 / p < .01

OBSERVATIONEN / BEMERKUNGEN

1 = gut; 2 = wechselnd; 3 = mittelmässig; 4 = schlecht

Motivation: _____
Konzentration: _____
Kooperation: _____
Verständnis f. Instr.: _____

SWETS
TEST PUBLISHERS

TESTEINSTIEG Item 1: Kinder im Alter von 2-3 Jahren
Item 3: Kinder im Alter von 4-5 Jahren
Item 5: Kinder ab 6 Jahren

Wenn das erste oder zweite vorgelegte Item nicht richtig gelöst wird, werden beiden zuvor ausgelassenen Items nachträglich vorgelegt.

1. MOSAIKE

Teil I: Item 1-6
Nur die roten Quadrate werden benötigt. Die Anzahl variiert von Item zu Item, das Kind bekommt pro Item die genaue Anzahl der benötigten Quadrate. "Verschoben" wird als richtig bewertet. Bei den Items 1-3 wird mit zwei Rahmen gearbeitet, und zwar mit einem für den Testleiter und einem für das Kind. Ab dem vierten Item legt der Testleiter den eigenen Rahmen weg. Das Item wird nicht mehr vorgemacht. Beim Einführungs-Item 5 wird allein der Rahmen des Kindes benutzt.

Teil II: Beispiel A
Die gelben Quadrate verwenden. Die Beispielaufgabe wird im Rahmen des Kindes demonstriert. Danach werden die Quadrate im Kästchen angeboten, wobei das dritte Fach noch geschlossen bleibt.

Teil I: Item 7-15
Zeitlimit: 2½ Minuten pro Item.
Der zweite Teil wird auch dann abgebrochen, wenn zwei Fehler nacheinander gemacht wurden. Bei Item 9 die rot/gelben Vierecke verwenden, alle drei Fächer des Kästchens sind geöffnet.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Score
<input type="checkbox"/>															

2. KATEGORIEN

Teil I: Item 1-7
Bei Item 1 die Karten 1 und 2 vorlegen. Das Kind legt darauf die Karten 3-6. Bei den Items 2-5 die Karten 1 und 2 vorlegen. Das Kind legt die Karten 3-8. Ab dem sechsten Item legt der Testleiter keine weiteren Karten mehr vor.

Teil II: Beispiel A
Die Beispielaufgabe wird zuerst demonstriert, danach auch das Kind selber ausführen lassen.

Teil I: Item 8-15
Lenken Sie erst die Aufmerksamkeitskraft auf die rechte Seite, legen Sie dann die Karten 1-5 auf die linke Seite. Beide Antwortalternativen müssen richtig sein. Bei Item 10 und 11 wird das Abdeckblatt benutzt, das Kind muß nun die Alternativen zeigen; beide Bilder müssen richtig sein. Ab dem zwölften Item wird kein Abdeckblatt mehr benutzt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Score
<input type="checkbox"/>															

5. SITUATIONEN															
Teil I: Item 1-6 Legen Sie selbst Karte 1 und lassen Sie das Kind die Karten 2-4 legen.															
Teil II: Beispiel A Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf die rechte Seite. Legen Sie die Karten 1-5 auf die linke Seite. Machen Sie das Beispiel vor und lassen Sie danach das Kind selbst das Beispiel ausführen.															
Teil II: Item 7-14 Bei Item 7 und 8 werden die Karten auf die linke Seite gelegt, und das Kind wählt. Bei den Items 9 und 10 werden die Antwortalternativen zuerst mit dem Abdeckblatt zugedeckt, lenken Sie die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Zeichnung und zeigen Sie dann die Alternativen. Ab dem elften Item wird das Abdeckblatt nicht mehr benutzt. Ab Item 12 müssen beide Bilder richtig sein, die richtige Position ist nicht notwendig.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Score	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. SITUATIONEN															
Teil I: Item 1-6 Legen Sie selbst Karte 1 und lassen Sie das Kind die Karten 2-4 legen.															
Teil II: Beispiel A Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf die rechte Seite. Legen Sie die Karten 1-5 auf die linke Seite. Machen Sie das Beispiel vor und lassen Sie danach das Kind selbst das Beispiel ausführen.															
Teil II: Item 7-14 Bei Item 7 und 8 werden die Karten auf die linke Seite gelegt, und das Kind wählt. Bei den Items 9 und 10 werden die Antwortalternativen zuerst mit dem Abdeckblatt zugedeckt, lenken Sie die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Zeichnung und zeigen Sie dann die Alternativen. Ab dem elften Item wird das Abdeckblatt nicht mehr benutzt. Ab Item 12 müssen beide Bilder richtig sein, die richtige Position ist nicht notwendig.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Score	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. ZEICHENMUSTER																	
Teil I: Item 1-10 Der Testleiter macht die Zeichnung erst vor und achtet dabei auf die Zeichenrichtung. Das Kind macht die Zeichnung nach.																	
Teil II: Item 11-16 Zeithilf: 2½ Minuten pro Item. Der zweite Teil wird auch dann abgebrochen, wenn zwei Fehler nacheinander gemacht wurden.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Score	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. ZEICHENMUSTER																	
Teil I: Item 1-10 Der Testleiter macht die Zeichnung erst vor und achtet dabei auf die Zeichenrichtung. Das Kind macht die Zeichnung nach.																	
Teil II: Item 11-16 Zeithilf: 2½ Minuten pro Item. Der zweite Teil wird auch dann abgebrochen, wenn zwei Fehler nacheinander gemacht wurden.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Score	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

© Copyright 1999 Swets & Zeitlinger B.V., Lisse; Swets Test Services, Frankfurt.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf reproduziert, übertragen, überschrieben, gespeichert oder in eine Fremd- oder Programmiersprache übersetzt werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch oder sonstwie, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages.

© Copyright 1999 Swets & Zeitlinger B.V., Lisse; Swets Test Services, Frankfurt.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf reproduziert, übertragen, überschrieben, gespeichert oder in eine Fremd- oder Programmiersprache übersetzt werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch oder sonstwie, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages.

Abbildung 4: SON-R Test - leerer Protokollbogen

9.1.1.2 Testbogen

Zu Hause werden die eingegebenen Subtestrohwerter (R) aus dem manuell ausgefüllten Protokollbogen in das SON-R Auswertungsprogramm eingegeben.

Subtests

Die Subtestrohwerter (R) ergeben sich aus der gelösten Subtestaufgabe (minus Anzahl Fehler, bzw. Auslassungen 0). Standartwerte (S) = Mit Hilfe des errechneten Testalters können mit dem Computerprogramm die Subtestrohwerter (R) in Standartwerte (S) umgerechnet werden.

Gesamtwerte

Weiter werden aus den Ergebnissen der Subtests unter anderem die Handlungs- (SON-HS) und Denkskala (SON-R-DS) sowie der SON-IQ ermittelt. Die Gesamtwerte für die Handlungsskala (HS) werden aus Subtests 1, 3 und 6 berechnet. Den Gesamtwert der Denkskala (DS) bilden die Subtests 2, 4 und 5 (vgl. Petermann und Renner, 2010, S. 21-22).

Beobachtungen

Zudem werden die Bereiche Motivation, Konzentration, Kooperation und Verständnis für Instruktionen aus dem von Hand ausgefüllten Protokollbogen Observationen/Bemerkungen übertragen.

Der unten abgebildete Protokollbogen zeigt die Auswertung mit dem Computerprogramm (SON-R 2 ½-7, Windows Edition, 2013).

Version 5.6

Abbildung 5: ausgewerteter Protokollbogen

Die oben beschriebenen Daten und die Daten aus der Videoanalyse (Kap. 9.1. 2) bilden die Grundlage für die folgende statistische Auswertung (siehe Kapitel 9.1.3).

9.1.2 Videoanalyse zur Motivation

Die ersten vier Statistikwerte stammen aus der Beobachtung des Testbogens des SON-R. Diese Bewertung wurde unmittelbar nach dem Test von der Testleiterin vorgenommen.

Die Testleiterinnen haben sich im Theorieteil vertiefter mit dem Begriff Motivation auseinander gesetzt und festgestellt, dass der Motivation viele Teilaspekte zugeschrieben werden. Es kann gut sein, dass ein Kind einen Teilaspekt nicht erfüllt, jedoch trotzdem als motiviert gelten kann. Um die Motivation auf den Videos genauer beobachten zu können, haben die Testleiterinnen sechs Motivationsaspekte aus der Theorie ausgewählt und diese in eine Schematabelle integriert. So konnten differenzierte Beobachtungen in Bezug auf die Motivation gemacht werden.

Die Testleiterinnen haben nach Beendigung der Testdurchführungen alle gesammelten Videos gemeinsam ausgewertet. Unabhängig voneinander haben sie anhand der Schematabelle eine eigene Einschätzung zur beobachtbaren Motivation erstellt. Diese wurden anschliessend gemeinsam verglichen und bei grossen Unstimmigkeiten wurde darüber diskutiert und eine gemeinsame Einschätzung vorgenommen. Die Statistik weist insgesamt 10 Werte aus und ist in Kapitel Übersicht Ergebnisse 9.2.1 (Übersicht der Ergebnisse) aufgeführt. Die ersten vier Werte ergeben sich aus den SON-R-Testbogen und sind immer in schwarzer Schrift gekennzeichnet. Die sechs Statistikwerte aus der differenzierten Beobachtung der Motivation aufgrund der Videoanalyse sind mit einer **grünen Schrift** markiert und haben die gleiche Skalierung 1–4 wie die Einschätzung auf dem SON-R Testbogen.

9.1.2.1 Typen der Motivation

Schmalt (1986) legt dar, dass für motiviertes Handeln verschiedene Komponenten dazu gehören (vgl. Kapitel 7.3). Für ihre Beobachtungen haben sich die Testleiterinnen auf folgende Typen der Motivation festgelegt:

Neugier contra Meidung/Furcht: Leitz (2015) bezeichnet die Neugier als Vorläufer einer Aktivität. Sie gilt als angeborenes Merkmal. Klimpe (2002) nennt als Gegensatz zur Neugier die Meidung bzw. Furcht als mögliches Verhaltensdispositiv (vgl. Kapitel 7.4.1).

Beziehungsfreudig contra zögerlich/introvertiert: Leitz bezieht sich auf Cornelius-White, der von signifikant positiven Zusammenhängen zwischen Beziehung und Motivation spricht (vgl. Kapitel 7.4.2).

Aufmerksamkeit contra abgelenkt: In der Theorie spricht Spitzer (2012) von der Aufmerksamkeit als Mass für die Konzentration. Das Gehirn habe nur eine begrenzte Kapazität, um Reize, die unsere Aufmerksamkeit erregen, zu verarbeiten. Darum werden gewisse Reize ausgefiltert, was eine allgemeine und eine selektive Aufmerksamkeit ergibt und das Mass der Aufmerksamkeit oder der Abgelenktheit bestimmt (vgl. Kapitel 7.4.3).

Intrinsisch motiviert contra extrinsisch motiviert: Knapp (2003) geht auf diese Unterscheidung der Motivation ein (vgl. Kapitel 7.4.4).

Zudem hat sich aus der Theorie von Leitz (2015) und derjenigen von Lewin die Unterscheidung von **Anfangs- und Schlussmotivation** ergeben. Lewin beschreibt ein Motivationsphasenmodell bei dem der Anfang und der Schluss motivational geprägt sind, die Mittelphase jedoch volitional (vgl. Kapitel 7.4.3).

Leeres Beobachtungsinstrument:

Anhand dieser Schematabelle werden die Beobachtungen der Kinder während des Tests differenziert analysiert.

Typen	1	2	3	4	
Neugier					Meidung / Furcht
Beziehungsfreudig					Zögerlich / Introvertiert
Aufmerksamkeit					Abgelenkt
Intrinsisch motiviert					Extrinsisch motiviert
Motivation Anfang					
Motivation Schluss					

Tabelle 2: selbstentworfenen Beobachtungsinstrument

(1 = gut; 2 = wechselnd; 3 = mittelmässig; 4 = schlecht)

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Indikatoren für die Beobachtungstypen genauer beschrieben.

Beobachtungsschema:

Typen	1	2	3	4	
Neugier <ul style="list-style-type: none"> • Blicke auf Testmaterial gerichtet • Verfolgt die Handlungen der Testleiterin • Erwartungsvolle und freudige Körperhaltung 			Meidung/Furcht <ul style="list-style-type: none"> • Blicke nicht auf das Testmaterial oder Handlung der Testleiterin gerichtet • Fokus auf Mutter/Vater • Gehemmte und unsichere Körperhaltung 		
Beziehungsfreudig <ul style="list-style-type: none"> • Nimmt Blickkontakt mit TL während des Tests auf • Offene und freudige Mimik/Körpersprache • Reagiert auf verbale und nonverbale Äusserungen der TL • Sprechfreude mit TL erkennbar 			Zögerlich/introvertiert <ul style="list-style-type: none"> • Blicke geht selten zur Testleiterin • Hat Mühe, sich auf TL einzulassen • Reagiert unzugänglich, verhalten oder distanziert • Zeigt wenig Mimik • Kind spricht kaum 		
Aufmerksamkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit ganz auf Test gerichtet • Lässt sich nicht durch visuelle oder auditive Reize ablenken • Kann seine Bedürfnisse zurückstellen 			Abgelenkt <ul style="list-style-type: none"> • Motorische Unruhe • Steht während der Testdurchführung immer wieder auf • Ermüdet schnell • Braucht viel positive Ermunterung von TL 		
Intrinsisch motiviert <ul style="list-style-type: none"> • Eigenaktivität • Reagiert auf den Aufforderungscharakter des Testmaterials • Zeigt von sich aus Handlungsstrategien 			Extrinsisch motiviert <ul style="list-style-type: none"> • Keine oder wenig Eigenaktivität • Reagiert nur auf Aufforderung der TL • Kaum eigene Handlungsstrategien erkennbar 		

Beobachtete Motivation Anfang	Subtest 1
Beobachtete Motivation Schluss	Subtest 5

Tabelle 3: selbstaugewählte Kriterien zum Beobachtungsschema

Um die Werte zu ermitteln und die Qualität bestmöglich zu gewährleisten, haben die Testleiterinnen für die Bewertung der Anfangsmotivation die ersten zwei Items von allen sechs Subtests angeschaut und den Gesamteindruck auf der Tabelle mittels der Skala 1–4 bestimmt und festgehalten.

Die Schlussmotivation wurde bewusst aus dem Subtest 5 ermittelt, da während der Testdurchführung die Konzentration teilweise abnahm. Der Aufforderungscharakter des Subtests 6 (Zeichenmuster) führte bei allen Kindern zu einem grossen Motivationsanstieg. Eine Hypothese ist, dass die Kinder beim Subtest 6 an etwas Bekanntem und von ihnen als positiv Empfundenerem anknüpfen können. So konnte die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder mit diesem Subtest wieder zurückgewonnen werden, was den Gesamteindruck in Bezug auf die Motivation verfälschen würde. Aus diesem Grund wurde zur Beurteilung für die Schlussmotivation das Verhalten des Kindes beim Subtest 5 (Situationen) beobachtet. Der Subtest 6 wurde zwar in die Gesamtbeobachtung mit eingeschlossen, war jedoch für die Schlussbeurteilung der Gesamtmotivation nicht ausschlaggebend.

9.1.3 Statistisches Vorgehen

Der statistischen Auswertung liegen folgende Instrumente zugrunde:

1. Die Ermittlung des SON-IQ ($M = 100$, $SD = 15$) wurde durch die Testleiterinnen anhand der Testergebnisse mit dem Computerprogramm SON-R 2 ½-7 Version 5.6 errechnet (Tellegen & Laros, 2013).
2. Um eine deskriptive Statistik zu erstellen, wurden alle Daten aus dem SON-R sowie die Daten aus der Videoanalyse in das Statistikprogramm (SPSS; Version: 23) übernommen.¹

9.2 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden alle gesammelten Daten und Ergebnisse in den dargestellten Statistiken beschrieben und signifikante Resultate hervorgehoben sowie erläutert, und zwar anhand folgender Auswertungsgruppen:

1. Korrelation zwischen Motivation und Alter
2. Zusammenhänge mit dem Testort
3. Gruppenunterschiede Kontrollgruppe und Interventionsgruppe
4. Gesamtüberblick von SON IQ- und Beobachtungsdaten

9.2.1 Übersicht der Ergebnisse

9.2.1.1 Korrelation zwischen Motivation und Alter

Die erste Darstellung zeigt den Zusammenhang zwischen Motivation und Alter in Tagen berechnet (Testtag-Geburtsdatum). In Bezug auf die Fragestellung sind die gewonnenen Ergebnisse (blau markiert) von Hauptinteresse.

Zusätzlich können weitere Zusammenhänge, die ebenfalls bedeutsam sind, aus der Grafik entnommen werden.

¹ Von ganzem Herzen möchten wir uns an dieser Stelle bei Frau Dr. Simone Schaub für die statistische Analyse bedanken.

	Motiv.	Konz.	Koop.	Verst.	Neug.	Bez.	Aufm.	Intr.	M.Anf.	M.Schl
Tage	-.09	-.12	-.17	-.12	.03	.11	-.23*	-.14	-.10	-.27**
Motivation	1	.54***	.84***	.41***	.38***	.15	.29**	.40***	.25*	.65***
Konzentration		1	.58***	.38***	.12	-.13	.47***	.27**	.12	.60***
Kooperation			1	.38***	.24*	.07	.34**	.38***	.29**	.63***
Verständnis				1	.26**	.05	.40***	.27**	.10	.31**
Neugier					1	.45***	.15	.45***	.51***	.37***
Beziehungsfreude						1	-.06	.27**	.17	.07
Aufmerksamkeit							1	.32**	.25*	.62***
Intrinsische Mot.								1	.60***	.40**
Motivation Anf.									1	.29**
Motivation Schl.										1

p < .1 marginal signifikant

* **p < .05** signifikant

** **p < .01** sehr signifikant

*** **p < .001** hoch signifikant

Tabelle 4: Korrelation Motivation mit dem Alter/Tage

101 Kinder, im Mittel (*m*) 1123 Tage, Standardabweichung (*SD*) = 67 Tage.

Interpretation zur Tabelle: Die Schlussmotivation korreliert sehr signifikant mit dem zunehmenden Alter. Dies bedeutet, dass ältere Kinder (in Tagen erfasst) über den ganzen Testverlauf bis zum Schluss motivierter sind als jüngere Kinder. Ebenfalls aus der Graphik zu entnehmen ist, dass das Alter z.B. in Bezug auf die Neugier keinen Einfluss hat. Ältere Kinder weisen also keine erhöhte Neugier auf. Nennenswert ist, dass zwischen der beurteilten Konzentration auf dem Testbogen nach Testabschluss und der beobachteten Aufmerksamkeit aufgrund der Videoanalyse grosse Unterschiede bestehen. Auf diese Thematik wird in Kapitel 11 im Fazit eingegangen.

	AG 1 <i>n</i> = 21	AG 2 <i>n</i> = 37	AG 3 <i>n</i> = 43
Motivation	1.43	1.70	1.40
Konzentration	1.52	1.62	1.47
Kooperation	1.48	1.76	1.37
Verständnis f. Instruktionen	1.52	1.57	1.28
Neugier	1.19	1.47	1.29
Beziehungsfreudig	1.67	1.78	1.65
Aufmerksamkeit	1.57	1.47	1.34
Intrinsische Motivation	1.86	1.67	1.39
Motivation Anfang	1.62	1.31	1.35
Motivation Schluss	1.53	1.94	1.57

AG - Intrinsisch motiviert $F(2, 92) = 2.81, p < .1$, post-hoc Test: AG 1-3 $p < .05$

Tabelle 5: Altersgruppen

Altersgruppe: AG=1 (jünger als 3), AG=2 (genau 3), AG=3 (über 3)

Aus der oberen Graphik ist zu erkennen, dass die intrinsische Motivation mit dem zunehmenden Alter (in Tage) signifikant höher ist. Die blau markierten Werte zeigen an, dass die jüngeren Kinder (AG1) bei der intrinsischen Motivation schlechter abschneiden als die älteren Kinder (AG3).

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Motivation	1.00	15	20	30	65
	2.00	6	17	13	36
Total		21	37	43	101

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Konzentration	1.00	14	19	28	61
	2.00	7	18	15	40
Total		21	37	43	101

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Kooperation	1.00	15	21	32	68
	2.00	6	16	11	33
Total		21	37	43	101

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Verständnis	1.00	12	22	34	68
	2.00	9	15	9	33
Total		21	37	43	101

$\chi^2 = 4.73, p < .1$

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Neugier	1.00	19	25	31	75
	2.00	2	11	7	20
Total		21	36	38	95

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Beziehungsfr.	1.00	12	20	22	54
	2.00	9	16	15	40
Total		21	36	37	94

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Aufmerksamk.	1.00	12	21	28	61
	2.00	9	15	10	34
Total		21	36	38	95

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Motivation Intr.	1.00	9	18	26	53
	2.00	12	18	12	42
Total		21	36	38	95

		AG			Total
		1.00	2.00	3.00	
Motivation Anf.	1.00	15	30	32	77
	2.00	6	6	6	18
Total		21	36	38	95

	AG			Total
	1.00	2.00	3.00	
Motivation Schl. 1.00	12	18	23	53
2.00	7	18	14	39
Total	19	36	37	92

Tabelle 6: Altersgruppen und dichotomisierte Daten
Häufigkeiten, dichotomisierte Daten, 1 = 1, 2 bis 4 = 2.

Aus der Bewertung der dichotomisierten Daten – 1.00 (1 = gut), 2.00 (2 = wechselnd, 3 = mittelmässig und 4 = schlecht) – in Zusammenhang mit dem Alter – (ag) 1.00 (jünger als 3), 2.00 (genau 3) und 3.00 (älter als 3) – kann folgende Interpretation gemacht werden:

Das Verständnis für Instruktionen zeigt mit zunehmendem Alter einen marginal signifikanten Zusammenhang. Ältere Kinder zeigen ein leicht besseres Verständnis für Instruktionen während der Testdurchführung.

9.2.1.2 Zusammenhänge mit dem Testort

In der folgenden Tabelle werden Unterschiede der gesammelten Beobachtungspunkte und der SON-Daten zwischen den Hausbesuchen und den Testorten aufgezeigt. Insgesamt wurden 14 Hausbesuche durchgeführt. Diese Anzahl ist für eine statistische Aussage zu niedrig. Die errechneten Werte in der unteren Tabelle können deshalb nur als schwache Tendenz interpretiert werden.

	KjZ <i>n</i> = 87	zu Hause <i>n</i> = 14
Motivation	1.55	1.29
Konzentration	1.53	1.57
Kooperation	1.57	1.29
Verständnis f. Instruktionen	1.44	1.43
Neugier	1.33	1.38
Beziehungsfreudig	1.75	1.38
Aufmerksamkeit	1.44	1.46
Intrinsische Motivation	1.63	1.38
Motivation Anfang	1.34	1.38
Motivation Schluss	1.72	1.62

Tabelle 7: Zusammenhänge Test-Ort
Zusammenhänge mit dem Test-Ort - TO (1 = KjZ, 2 = zu Hause)

Es können keine signifikanten Unterschiede bezüglich der beiden Testorte festgestellt werden. Die blau markierten Zahlen zeigen eine leicht erhöhte Tendenz für bessere Werte bei Hausbesuchen in Bezug auf die Motivation, Kooperation, Beziehungsfreude und die

intrinsischen Motivation. Diese Werte dienen jedoch nicht als Grundlage für eine aussagekräftige Interpretation.

Die unteren Tabellen wurden prozentual umgerechnet, um evtl. mögliche Unterschiede feststellen zu können.

		TO		Total
		1	2	
Motivation	1.00	(62%) 54	(78%) 11	65
	2.00	33	3	36
Total		87	14	101

		TO		Total
		1	2	
Konzentration	1.00	(59%) 51	(71%) 10	61
	2.00	36	4	40
Total		87	14	101

		TO		Total
		1	2	
Kooperation	1.00	(66%) 57	(79%) 11	68
	2.00	30	3	33
Total		87	14	101

		TO		Total
		1	2	
Verständnis	1.00	(67%) 58	(71%) 10	68
	2.00	29	4	33
Total		87	14	101

		TO		Total
		1	2	
Neugier	1.00	(80%) 66	(69%) 9	75
	2.00	16	4	20
Total		82	13	95

		TO		Total
		1	2	
Bezieh.	1.00	(54%) 44	(77%) 10	54
	2.00	37	3	
Total		81	13	94

		TO		Total
		1	2	
Aufm.	1.00	(63%) 52	(69%) 9	61
	2.00	30	4	
Total		82	13	95

		TO		Total
		1	2	
Intr.	1.00	(55%) 45	(62%) 8	53
	2.00	37	5	
Total		82	13	95

		TO		Total
		1	2	
M.Anf.	1.00	(82%) 67	(77%) 10	77
	2.00	15	3	
Total		82	13	95

		TO		Total
		1	2	
M.Schl.	1.00	(56%) 44	(69%) 9	53
	2.00	35	4	
Total		79	13	92

Tabelle 8: Testort und dichotomisierte Daten

TO 1: Familienzentrum TO 2: Hausbesuche

Dichotomisierte Daten, 1 = 1 (gut) 2 bis 4 = 2 (wechselnd, schlecht)

Interpretation der oberen Tabellen:

Im Zusammenhang mit den Testorten und Hausbesuchen wurden nur die Ergebnisse aus der Gruppe 1.00 = gut bewertete Kinder prozentual umgerechnet, um einen möglichen Unterschied festzustellen zu können. Von den errechneten obigen 10 Tabellen, zeigen 8 höhere prozentuale Werte an. Es kann festgestellt werden, dass bei Hausbesuchen leicht erhöhte Werte sichtbar sind, ausser bei den Punkten Neugier und Anfangsmotivation; dort sind niedrigere Werte im

Vergleich zu den Testorten erkennbar. Dies kann als möglicher Hinweis gedeutet werden, dass bei einer grösseren Menge durchgeführter Hausbesuche die Werte höher ausfallen könnten.

9.2.1.3 Gruppenunterschiede Kontrollgruppe und Interventionsgruppe

In der unteren Tabelle werden die Gruppenunterschiede in Bezug auf die ausgewerteten Daten aus der Kontrollgruppe (0) und der Interventionsgruppe (1) aufgezeigt.

	Kontrollgruppe <i>n</i> = 21	Interventionsgruppe <i>n</i> = 37
Motivation	1.45	1.56
Konzentration	1.41	1.63
Kooperation	1.48	1.58
Verständnis f. Instruktionen	1.36	1.49
Neugier	1.46	1.25
Beziehungsfreude	1.87	1.59
Aufmerksamkeit	1.44	1.45
Intrinsische Motivation	1.67	1.55
Motivation Anfang	1.51	1.23
Motivation Schluss	1.68	1.73

Motivation Anfang, $t = 1.77$, $p < .1$.

Tabelle 9: Gruppenunterschiede

In der oberen Tabelle zeigt die statistische Auswertung einen marginal signifikanten Unterschied zugunsten der Interventionsgruppe. Die Interventionsgruppe (1) zeigt eine etwas höhere Anfangsmotivation als die Kontrollgruppe (0).

		Gruppen		Total
		0	1	
Motivation	1.00	29	36	65
	2.00	15	21	36
Total		44	57	101

		Gruppen		Total
		0	1	
Konzentration	1.00	29	32	61
	2.00	15	25	40
Total		44	57	101

		Gruppen		Total
		0	1	
Kooperation	1.00	31	37	68
	2.00	13	20	33
Total		44	57	101

		Gruppen		Total
		0	1	
Verständnis	1.00	30	38	68
	2.00	14	19	33
Total		44	57	101

		Gruppen		Total
		0	1	
Neugier	1.00	28	47	75
	2.00	11	9	20
Total		39	56	95

		Gruppen		Total
		0	1	
Bezieh.	1.00	17	37	54
	2.00	21	19	40
Total		38	56	94

$\chi^2 = 4.13, p < .05$

		Gruppen		Total
		0	1	
Aufm.	1.00	25	36	61
	2.00	14	20	34
Total		39	56	95

		Gruppen		Total
		0	1	
Intr.	1.00	20	33	53
	2.00	19	23	42
Total		39	56	95

		Gruppen		Total
		0	1	
M.Anf.	1.00	29	48	77
	2.00	10	8	18
Total		39	56	95

		Gruppen		Total
		0	1	
M.Schl.	1.00	22	31	53
	2.00	15	24	39
Total		37	55	92

Tabelle 10: Gruppenunterschiede und dichotomisierte Daten

Gr 0 = Kontrollgruppe Gr 1 = Interventionsgruppe

1.00 = gut 2.00 = wechselnd, mittelmässig, schlecht

In Bezug auf die Beziehungsfreude wird der Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der Interventionsgruppe als nennenswerter Wert angezeigt. Die Interventionsgruppe ist signifikant beziehungsfreudiger als die Kontrollgruppe.

9.2.1.4 Gesamtüberblick SON IQ und Beobachtungsdaten

In der unteren Tabelle können alle gesammelten Daten mit den [SON-IQ Ergebnissen](#) verglichen werden.

	Mot.	Konz.	Koop.	Verst.	Neug.	Bez.	Aufm.	Intr.	M.Anf.	M.Schl.
Mosaike	-.19	-.28**	-.17	-.27**	.03	.14	-.10	-.05	-.07	-.08
Kategorien	-.14	-.26**	-.18	-.40***	-.19	-.07	-.20	-.17	-.10	-.25*
Puzzle	-.03	-.16	-.03	-.28**	.05	-.03	-.22*	-.12	-.03	.01
Analogien	-.23*	-.31**	-.24*	-.41***	-.05	.18	-.22*	-.18	-.07	-.25*
Situationen	-.47***	-.41***	-.52***	-.42***	-.24*	-.28**	-.39***	-.35***	-.20	-.48***
Zeichnen	-.18	-.27**	-.24*	-.31**	-.02	.10	-.21*	.02	-.02	-.15
HS	-.21*	-.35***	-.22*	-.41***	.03	.11	-.23*	-.07	-.05	-.12
DS	-.38***	-.44***	-.42***	-.54***	-.21*	-.09	-.36***	-.31**	-.17	-.44***
SON IQ	-.34**	-.44***	-.38***	-.54***	-.12	-.00	-.34**	-.24*	-.14	-.34**

Tabelle 11: Gesamtüberblick SON-IQ und der Beobachtungsdaten

Es werden aus der Tabelle nur Werte entnommen, die statistisch sehr signifikant sind und als hochsignifikant angezeigt werden. Diese statistische Auswertung baut auf der erreichten Punktezahl der einzelnen Subtests und den Endergebnissen der Handlungsskala (HS) und der Denkskala (DS) auf.

Subtest 1 Mosaik: Korreliert mit Konzentration und Verständnis, zeigt zwei signifikante Werte an.

Subtest 2 Kategorien: Korreliert ebenfalls mit Konzentration und Verständnis und zeigt einen signifikanten Wert an.

Subtest 3 Puzzle: Korreliert signifikant mit dem Verständnis für Instruktionen.

Subtest 4 Analogien: Korreliert signifikant mit Konzentration und Verständnis für Instruktionen.

Subtest 5 Situationen: Korreliert signifikant mit allen Werten, ausser der Neugier und der Anfangsmotivation.

Subtest 6 Zeichnen: Korreliert nur signifikant mit Konzentration und Verständnis.

HS: Korreliert vor allem mit der Konzentration und dem Verständnis.

DS: Zeigt signifikante Zusammenhänge mit allen Werten, ausser der Neugier, der Beziehung und der Anfangsmotivation.

SON-IQ: Zeigt signifikante Zusammenhänge mit der Motivation, der Konzentration, der Kooperation, dem Verständnis für Instruktionen sowie der Aufmerksamkeit und der Schlussmotivation.

9.2.2 Zusammenfassung der signifikanten Resultate

Die folgenden Grafiken zeigen die signifikantesten Werte der Ergebnisse aus dem Kapitel 9.2.1.

Intrinsische Motivation: Unterschiede nach Altersgruppe

Grafik 1: Intrinsische Motivation nach Alter

Verständnis für Instruktionen: Unterschiede nach Altersgruppe

Grafik 2: Verständnis für Instruktionen nach Altersgruppe

Aufmerksamkeit: Unterschiede nach Altersgruppe

Grafik 3: Aufmerksamkeit nach Alter

Schlussmotivation: Unterschiede nach Altersgruppe

Grafik 4: Schlussmotivation nach Alter

Beziehungsfreude: Unterschiede Kontrollgruppe/Interventionsgruppe

Grafik 5: Kontrollgruppe/Interventionsgruppe Beziehungsfreude

9.3 Diskussion der Ergebnisse

9.3.1 Korrelation zwischen Motivation und Alter

Bei der Auswertung der drei Statistiken zur Motivation in Bezug auf das Alter wird in Tabelle 4 ersichtlich, dass nur die Schlussmotivation und die Aufmerksamkeit mit dem Alter korrelieren. Bei der Aufmerksamkeit (s. Grafik 3, Kpt. 9.2.2.3) zeigt sich ein signifikanter Wert und bei der Schlussmotivation (s. Grafik 4, Kpt. 9.2.2.4) ein sehr signifikanter. Dies lässt die Interpretation zu, dass ältere Kinder tendenziell aufmerksamer sind und dies einen Einfluss auf die Schlussmotivation hat. Im Allgemeinen kann jedoch nicht ausgesagt werden, dass sich ältere Kinder während des Testverlaufs in Bezug auf die Gesamtmotivation grundsätzlich motivierter zeigen als jüngere Kinder. Bei der Auswertung der Altersgruppen (>3 , 3 , <3) zeigt sich ein signifikanter Wert bei der intrinsischen Motivation (s. Grafik 1, Kpt. 9.2.2.1). Je älter das Kind ist, desto intrinsisch motivierter zeigt es sich. Eine Hypothese könnte sein, dass Kinder mit einer erhöhten intrinsischen Motivation über mehr Handlungsplanung verfügen und sich dies mit den bereits vorhandenen Mehrererfahrungen bei der Testdurchführung zeigt. Je mehr Erfahrungen ein Kind als Kleinkind sammeln kann, desto grösser wird die intrinsische Motivation. Beim Verständnis für Instruktionen zeigt sich ein marginaler Zusammenhang mit dem errechneten Alter. Dies deckt sich mit der Vermutung, dass das Verständnis für Instruktionen zunimmt, je älter das Kind wird (s. Grafik 2, Kpt. 9.2.2.2). Eine weitere Hypothese ist, dass das Verständnis für Instruktionen stark mit der Kognition korreliert.

9.3.2 Zusammenhänge mit den Testorten

Die Testleiterinnen vermuteten zu Beginn der Testungen, dass die Kinder bei Hausbesuchen weniger motiviert und konzentriert sein würden als bei Testungen an den KjZ-Standorten (Zeppelin-Testorten). Eine Hypothese war, dass die Ablenkbarkeit bei Hausbesuchen durch die Räumlichkeiten, die vielen Spielangebote sowie die visuellen und auditiven Anreize deutlich erhöht sein könnte. Diese Hypothese stützte sich auf das Vier-Phasen-Modell von Lewin (vgl. Kapitel 7.4.3). Ein Kind welches zu Hause einer Tätigkeit oder einem Spiel nachgeht, ist bereits in einen Motivationsphasenablauf involviert. Es spielt oder es geht einer Tätigkeit nach, die seine Aufmerksamkeit beansprucht. Die Unterbrechung dieses Motivationsablaufs durch die Testleiterin hätte sich grundsätzlich negativ auf die Motivation auswirken und die Gesamtmotivation ungünstig beeinflussen können. Die Ergebnisse der statistischen Auswertung stützen diese Hypothese jedoch nicht. Die Hausbesuche schneiden im Gegenteil in den oben erwähnten Punkten (vgl. 9.2.1.2) tendenziell leicht besser ab. Aygle (2013) beschreibt, dass Emotionen und Gefühle unsere Motivation entscheidend beeinflussen. Eine gute Beziehungsaufnahme zum Kind ist für die Motivation also entscheidend. Eine hohe Feinfühligkeit der Testleiterin hilft dem Kind, dass es sich innert kurzer Zeit auf etwas Neues einstellen kann (vgl. Kapitel 7.4.2) Die Testleiterinnen konnten bei den Hausbesuchen schon von Beginn an die Beziehungsaufnahme fördern, indem sie sich vor Testbeginn genügend Zeit

nahmen, sich auf das Kind einzulassen. Da bei den Hausbesuchen meist nur ein Termin vorgesehen war, blieb der Testleiterin für den Beziehungsaspekt mehr Zeit.

Bei der Auswertung der Testungen an den KjZ-Standorten (Zeppelin-Testorten) sind die Werte lediglich bei den Punkten Neugier und Anfangsmotivation leicht erhöht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei dieser Untersuchung die Annahme gemacht werden kann, dass der Testort keinen grösseren Einfluss auf die Motivation hat. Um evtl. signifikantere Ergebnisse erzielen zu können, würde es eine höhere Anzahl an Hausbesuchen brauchen.

9.3.3 Gruppenunterschiede Kontrollgruppe und Interventionsgruppe

In den Ergebnissen wird bei der Interventionsgruppe ein marginal signifikanter Wert bei der Anfangsmotivation und ein signifikanter Wert bei der Beziehungsfreude ersichtlich (s. Grafik 5, Kpt. 9.2.2.5). Eine Hypothese könnte sein, dass der regelmässige Besuch der Elternberaterinnen (vgl. Kapitel 2.6) bei den Familien zu Hause auf die bereits von Beginn an vorhandene Motivation der Interventionsgruppe einen Einfluss hat. Die Kinder aus dem Zeppelin-Projekt sind sich gewohnt, dass sie in regelmässigen Abständen von den Elternberaterinnen besucht werden und haben diesbezüglich viele gute Erfahrungen sammeln können. Dies wirkt sich auch positiv auf die Beziehungsfreude aus, weil die Kinder bereits im frühen Alter regelmässig Erfahrungen mit ausserfamiliären Bezugspersonen erleben konnten.

9.3.4 Gesamtüberblick von SON-IQ und Beobachtungsdaten

Bei den ermittelten Werten in Bezug auf die Korrelation zwischen der Motivation und den SON-IQ Ergebnissen haben die Testleiterinnen festgestellt, dass kein Zusammenhang zwischen dem IQ und der Beziehungsfreude sowie der Neugier während des Tests aufgezeigt werden kann. Ob ein Kind beziehungsfreudig ist oder nicht, ob es wenig oder viel Neugier zeigt, steht in keinem Zusammenhang zur Kognition des Kindes. Neben der Motivation, der Konzentration, der Kooperation und dem Verständnis für Instruktionen haben die Aufmerksamkeit und die Schlussmotivation jedoch einen Einfluss auf die Endergebnisse des SON-IQ. Es zeigt sich ein grosser Zusammenhang zwischen der anhaltenden Konzentration, der Schlussmotivation und den IQ-Ergebnissen. Eine Hypothese diesbezüglich wäre, dass Kinder, die während des Tests eine anhaltende Konzentration zeigen, auch bei der Schlussmotivation höher bewertet werden. Konzentration ist ein entscheidender Faktor, um beim SON-R-IQ gute Ergebnisse zu erzielen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Kinder, die eine hohe Konzentrationsfähigkeit aufweisen, intelligenter sind als Kinder, die Mühe haben, sich zu konzentrieren. Der Punkt Verständnis für Instruktionen zeigt den grössten und direktesten Zusammenhang in Bezug auf die SON-IQ Ergebnisse. Eine Hypothese wäre, dass das Verständnis für die Instruktionen am ehesten mit der kognitiven Denkleistung gekoppelt ist.

10 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel sollen die in Kapitel 1.2 gestellten Fragen anhand der gewonnenen Daten, Ergebnisse und Erkenntnisse beantwortet werden.

1. Gibt es eine Korrelation zwischen Motivation und Alter (Geburtsdatum) des Kindes am Testtag?

Grundsätzlich wurde ersichtlich, dass die Motivation viele Teilaspekte beinhaltet. Die grösste Korrelation zwischen dem Alter der Kinder und der Motivation zeigte sich vor allem bei der Schlussmotivation und bei der intrinsischen Motivation. Je älter das Kind war, desto mehr Konzentration zeigte es, was sich positiv auf die Schlussmotivation auswirkte. Die Werte der intrinsischen Motivation waren bei den älteren Kindern deutlich höher als bei den jüngeren Kindern.

2. Gibt es eine Korrelation zwischen Motivation und Testort (Hausbesuche oder Testzentrale)?

Anhand der Daten konnte aufgezeigt werden, dass Unterschiede feststellbar sind. Alle motivationalen Aspekte waren bei Hausbesuchen leicht erhöht, ausser die Neugier und die Anfangsmotivation, die sich in den Testzentralen höher zeigten. Somit kann auch diese Frage mit „Ja“ beantwortet werden.

3. Gibt es eine Korrelation zwischen Motivation und Gruppe (Interventions- und Kontrollgruppe)?

Es konnten minime Unterschiede festgestellt werden. Die Interventionsgruppe zeigte grundsätzlich eine leicht höhere Anfangsmotivation und eine deutlich grössere Beziehungsfreude als die Kontrollgruppe. Für eine weitere Masterarbeit könnte eine genauere Untersuchung zu dieser Thematik interessant sein.

4. Wirkt sich die Motivation auf die Testergebnisse aus?

Die Untersuchung hat aufgezeigt, dass die Motivation einen Einfluss auf die SON-IQ Ergebnisse hat. Kinder, die eine höhere Motivation aufzeigen, schneiden beim Test statistisch signifikant besser ab.

11 Fazit

Die Autorinnen dieser Arbeit haben mit der Beantwortung der Fragestellung ihre Ziele erreicht. Darüber hinaus konnten sie aus den gewonnenen Erkenntnissen Rückschlüsse für ihre berufliche Tätigkeit als Heilpädagoginnen ziehen.

Der Kontakt mit den Eltern war ein sehr interessanter Teil dieser Masterarbeit. Die Einblicke in die verschiedenen Kulturen waren bereichernd, insbesondere bei den Hausbesuchen. Diese Besuche ermöglichten einen Einblick in die private Umgebung der Eltern und des Kindes. Dadurch konnten gewisse Verhaltensweisen der Kinder in Ansätzen eher nachvollzogen werden. Da es meistens einzelne Termine waren, konnte man längere Gespräche führen. Aus den Gesprächen heraus hörte man teilweise auch von den Unsicherheiten und Ängsten der Mütter. Die Freude über den Besuch der Testleiterinnen und das entgegenbringende Interesse an ihrem Kind, waren mehrheitlich sehr positiv. Aus den Fragen und Rückmeldungen der Eltern konnten die Autorinnen hin und wieder entnehmen, dass die Eltern im Vorfeld nicht immer verstanden haben, was mit ihrem Kind genau gemacht werden sollte. Die Autorinnen vermuten, dass aus dem diffusen Verhalten der Eltern eine Unsicherheit mit der Testsituation entstand, was sich auch auf die Kinder hätte auswirken können. Zudem war es nicht immer einfach, den Eltern klar zu machen, dass sie ihrem Kind nicht helfen sollten. Aufgrund dieser Beobachtungen würden die Autorinnen für zukünftige Testungen den Eltern im Vorfeld eine kurze Information über den SON-R in ihrer Sprache abgeben. Darin sollten der Sinn des Tests erklärt und die Wünsche über die Begleitung während des Testverlaufs formuliert werden. Auf diese Weise könnten die Voraussetzungen für den Testverlauf noch optimiert werden.

Als eine sehr spannende Auseinandersetzung empfanden die Autorinnen die gemeinsamen Videoanalysen. Es stellte sich heraus, dass die Wahrnehmung der Testleiterinnen in Bezug auf die Einschätzung der Aufmerksamkeit des Kindes während des Testverlaufs als direkt beteiligte Person eine wesentlich andere war als diejenige während der Videoanalyse. Die Testleiterinnen haben bei abfallender Aufmerksamkeit zur kontinuierlichen Verstärkung Smarties eingesetzt. In den Videoaufnahmen waren die Auslöser für den Einsatz der Smarties nicht so deutlich zu erkennen wie bei der Durchführung selbst. Eine Erklärung sehen die Autorinnen darin, dass in der realen Testsituation der Aufmerksamkeitsverlauf durch die direkte Interaktion mit dem Kind feiner wahrzunehmen war, als während der späteren Beobachtung auf den Videos.

Weiter ist den Autorinnen aufgefallen, dass die Bewertungen der Motivation, der Konzentration sowie der Beobachtungspunkte Aufmerksamkeit, Motivation Anfang und Motivation Schluss in den Auswertungen auf dem Testbogen und bei der Beobachtung in der Videoanalyse unterschiedlich ausfielen. Die Autorinnen sehen eine mögliche Erklärung darin, dass die Einschätzungen in zwei verschiedenen Settings durchgeführt wurden und die verschiedenen Bewertungspunkte verschiedene Qualitäten hatten. Wie oben erwähnt, wurde ein

Beurteilungssetting direkt nach der Testdurchführung gemacht und ein weiteres zu zweit zu einem späteren Zeitpunkt mit der Videoanalyse. Zudem ist die Motivation auf dem SON-R Testbogen bei den Beobachtungspunkten für die Videoanalyse in verfeinerte Beobachtungsbereiche unterteilt worden. Die Autorinnen hofften, dadurch detailliertere Aussagen zu dem weiten Begriff Motivation machen zu können.

Eine weitere Erkenntnis dieser Masterarbeit ist, dass sich die Begleitung der Elterntrainerinnen als sehr gewinnbringend zeigt. Die Kinder müssen die Besuche als etwas Positives erleben, was sich in der deutlich grösseren Beziehungsfreude ausdrückte. Die Autorinnen nehmen an, dass aufgrund der gesammelten positiven Erfahrungen der Hausbesuche durch die Elterntrainerinnen die Anfangsmotivation der Interventionsgruppe bei der Testdurchführung stärker war.

Mit dieser Masterarbeit lernten die Autorinnen mit dem SON-R ein sehr interessantes Instrument kennen und würden den Test bei Bedarf selber weiter einsetzen.

12 Reflexion

Nach dem thematischen Abschluss dieser Masterarbeit möchten die Autorinnen im folgenden Kapitel auch auf der persönlichen Ebene einige Gesichtspunkte zur Sprache bringen.

Erfahrungen mit der Durchführung des SON-R 2 ½-7

Der SON-R-Test verlangt für die Durchführung sichere Kenntnisse in der Handhabung der vielen Items. Die Autorinnen empfanden den Test als sehr anspruchsvoll, er verlangte von ihnen bei der praktischen Ausführung sehr viel Konzentration. Dazu kamen noch die Interaktionen mit dem Kind und den Eltern. So waren die Autorinnen nach einem Testtag meist sehr müde. Als entlastend erwies sich die grosse Anzahl der Durchführungen, es ergab sich mit der Zeit eine Routine in der Handhabung. Gleichzeitig erwies sich die Routine aber insofern als eine Herausforderung, als die stetige Aufmerksamkeit der Testleiterinnen für die Abläufe der Durchführung beibehalten werden musste, damit sich bei den Testleiterinnen keine Abweichungen einschlichen. Rückblickend würden sich die Autorinnen im Verlauf der Durchführungsdauer durch einen gegenseitigen Besuch einer Testung ein Feedback einholen. Der lange Anfahrtsweg zu den Testorten mit dem oft grossen Verkehrsaufkommen forderte immer wieder die Geduld der Testleiterinnen heraus. Sie hatten den Umfang der Anreisezeit unterschätzt.

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Zeppelin-Projekts

Die gute Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Zeppelin-Projekts hat den Autorinnen für die Durchführungen der Testungen sehr geholfen und vieles erleichtert. Es war stets eine sehr wohlwollende Kommunikation vorhanden. Hin und wieder wurde auch eine Rückmeldung der Eltern an die Autorinnen weitergeleitet was sie bestärkte, weiterhin sorgsam auf einen feinfühligem Umgang mit den Kindern und den Eltern zu achten. Ein ganz grosses Dankeschön geht an Simone Schaub für ihre enorme Unterstützung und Hilfe bei der Auswertung der Statistiken.

Die wichtigste Grundlage und den ganzen Rahmen für diese Masterarbeit bildete Prof. Dr. Andrea Lanfranchi. Mit seiner ruhigen, sehr kompetenten und herzlichen Art liess er den Autorinnen stets die nötigen Informationen und Rückmeldungen zukommen, die sie benötigten.

Persönliche Entwicklungsschritte

Das Studium im Allgemeinen und die Masterarbeit im Besonderen brachte den Autorinnen mit den vielen Impulsen und Herausforderungen eine spürbare persönliche Weiterentwicklung. Im Verlauf der Masterarbeit wurde speziell die Flexibilität gefordert, um die Doppelbelastung von Masterarbeit und Berufsalltag koordinieren zu können. Gleichzeitig wurden eine professionelle

Selbstständigkeit und Zusammenarbeit weiter entwickelt. Die Autorinnen konnten damit ihre Fähigkeiten stärken und sich gleichzeitig neue Fähigkeiten aneignen.

Die statistische Arbeit war für die Autorinnen eine ganz neue Erfahrung, die den Blick für das Kombinieren von Ergebnissen geschärft hat. Auch in den beruflichen Tätigkeiten der Autorinnen gibt es immer wieder Situationen, bei denen sie aus Daten und Erkenntnissen ihre Schlüsse ziehen müssen. Der verfeinerte Umgang und die gewonnene Sorgfalt im Zusammenhang mit der Gewichtung einzelner Anhaltspunkte, der Breite an Daten und der daraus zu entnehmenden Aussagekraft, betrachten die Autorinnen auch für ihre weitere berufliche Arbeit als gewinnbringend.

„Der Mensch kann unendlich viel, wenn er die Faulheit abgeschüttelt hat und sich vertraut, dass ihm gelingen muss, was er ernstlich will.“ (Ernst Moritz Arndt)

Literaturverzeichnis

Alther, T. & Waldschmidt, B. (2014). *SON-R 2 ½-7 – Untersuchungen im Rahmen des Projekts Zeppelin 0-3*. Zürich: Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Aygle, M. (2013). *Körpersprache und Kommunikation – Nonverbaler Ausdruck und Soziale Interaktion*. Paderborn: Junfermann.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). Sozialindex.
Internet http://bista.zh/usi/SI_map.aspx. (Stand 10.10.15).

Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie*. München: Pearson Studium.

Bolton, S. (1985). *Die Gütebestimmung kommunikativer Tests*. Tübingen: Narr.

Cerwinka, G. & Schranz, G. (2014). *Die Macht der versteckten Signale: Wortwahl – Körpersprache – Signale*. Wien: Linde.

Daseking, M. & Petermann, F. (2008). *Monatsschrift Kinderheilkunde*. Diagnostik kognitiver Leistungen im Vorschulalter. S. 685-693.

Deegener, G. (2005). *Formen und Häufigkeiten der Kindesmisshandlung*. In Deegener, G. & Körner, W. (Hrsg.). *Kindesmisshandlung und Vernachlässigung*. S. 37-58. Göttingen: Hogrefe.

Diefendorff, J. (2013). *Wirtschaftspsychologie aktuelle Zeitschrift für Personal und Management*. Berlin: Deutscher Psychologen Verlag. Zugriff am 11.10.2015 unter www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/.../lernen-20130201-james-diefendorff-fuenf-motivationstypen.html

Eckhardt-Henn, A., Heuft, G., Hochapfel, G. & Hoffmann, S. O. (2009). *Störungen und psychosomatische Medizin*. Stuttgart: Schattauer.

Esser, G. & Weinel, W. (1990). *Vernachlässigende und ablehnende Mütter in Interaktion mit ihren Kindern*. In Martinius, J. & Frank, R. (Hrsg.), *Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch von Kindern*. Erkennen, Bewusst machen, Helfen. S. 22-30. Bern: Huber.

Funke, J. & Vaterrodt, B. (2009). *Was ist Intelligenz*. (3. aktualisierte Aufl.). München: C.H. Beck.

- Gerrig, R. J. & Zimbardo, P. G. (2004): *Psychologie*. 16. aktualisierte Auflage. München: Pearson Studium.
- Häder, M. (2015). *Empirische Sozialforschung: Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Hasselhorn, M. & Schneider, W. (2007). *Handbuch der Entwicklungspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Hildenbrand, B. (2011). *Hilfe zwischen Kontrollaufgaben und Hilfebeziehung*. In Kinderschutz-Zentren (Hrsg.). *Hilfe...! Über Wirkungen, Risiken und Nebenwirkungen im Kinderschutz*. S.45-66. Köln: Kinderschutz-Zentren.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2006). *Motivation und Handeln: Einführung und Überblick*. Berlin: Springer.
- Hollin, H., Preckel, F. & Vock, M. (2004). *Intelligenzdiagnostik*. Band 6. Göttingen: Hogrefe.
- Keupp, H. (2009). *Grenzen überwinden: Kinder gemeinsam fördern und schützen – Zur praktischen Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Informationen zur Erziehungsberatungsstelle*, Fürth: Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.I (1), S. 16-28.
- Kirchner, St. (2015). *TOTMOTIVIERT?* Offenbach: Gabal.
- Klimpe, S. (2002). *Neugier und Exploration*. München: Grin.
- Kollbaum, A. (2009). *Die Gütekriterien der quantitativen Forschung: Objektivität – Reliabilität – Validität*. München: Grin.
- Kosinár, J. (2009). *Körperkompetenzen und Interaktion in pädagogischen Berufen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kriese, A. (2007). *Die Mutter-Kind-Bindung in der frühen Erziehung*. Saarbrücken: VDM.
- Külmer, A. (2014). *Kooperatives Lernen im Sportunterricht*. Berlin: Logos.
- Lanfranchi, A. (2014). *Frühkindliche selektive Prävention bei Kindern aus Familien in Risikosituationen – Stigmatisierungsgefahren und Entwicklungschancen*. *Familiendynamik*, 39(3), S. 188-199.
- Lanfranchi, A. (1995). *Immigranten und Schule. Transformationsprozesse in traditionellen Familienwelten als Voraussetzung für schulisches Überleben von Immigrantenkindern*. (2. Auflage). Opladen: Leske + Budrich.

Lanfranchi, A. & Neuhauser, A., Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 4, 2010, S. 16-20.

Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Caflisch, J., Kubli, B. & Steinegger, B. (2011). *Förderung ab Geburt – Schlussbericht der Machbarkeitsstudie ZEPPELIN/M (2009-2011)*. Unpublished manuscript, Zürich, HfH und AJB. Retrieved from <http://edudoc.ch/record/102005/>. (4.10.15).

Lanfranchi, A., & Sindbert, R. (2013). *Das Förderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“*. (Eltern-Kind-Konzepte auf den Punkt gebracht). *Frühförderung interdisziplinär*. 32 (2), S. 108-112.

Lanfranchi, A. (2011). *ZEPPELIN 0-3 – Förderung ab Geburt. Projektbeschreibung (Stand 15.7.11)*. <http://www.zepelin-hfh.ch/content2-n31-r69-sD.html>. Downloads für Fachpersonen. (4.10.2015).

Leitz, I. (2015). *Motivation durch Beziehung*. Wiesbaden: Springer.

Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). *Entwicklungspsychologie*. Berlin, Heidelberg: Springer.

Margraf, J. & Schneider, S. (2009). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie*. Band 3. Berlin: Springer.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Mietzel, G. (2001). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Göttingen: Hogrefe.

Molcho, S. (1998). *Körpersprache*. München: Mosaik.

Mussen, P.H., Conger, J.J., Kagan, J. & Husten, A.C. (1999). *Lehrbuch der Kinderpsychologie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Neuhauser, A., Ramseier, E., Schaub, S., Templer, F., Burkhardt, A. & Lanfranchi, A. (2014). *ZEPPELIN 0-3: Design und Ergebnis der Rekrutierungsphase*. Arbeitspapier Nr. 6 der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

OECD (2011). *Doing Better for Families*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Publishing).

Paier, D. (2010). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Wien: Facultas.

PATNC. (2011). *Parents as Teachers – Mit Eltern lernen*. Basis-Lehrplan. Nürnberg: PAT – Mit Eltern Lernen GmbH.

http://www.pat-mitelternlernen.org/fileadmin/user_upload/Leseproben/Basis-Lehrplan_-_Leseprobe.pdf

- Petermann, F., & Renner, G. (2010). *Fallbuch SON-R 2 ½-7*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Stein, I. A. & Macha, T. (2008). *Entwicklungstest sechs Monate bis sechs Jahre. ET 6-6*. 3. erweiterte Auflage. Frankfurt: Pearson Assessment.
- Reitinger, J., Nauser, E. & Weinberger, A. (2013). *Qualitative Forschung im pädagogischen Feld*. Aachen: Shaker.
- Renner, G. (2008). *Zeitschrift für Forschung und Praxis*. Testbesprechung, Psychologie in Erziehung und Unterricht. S. 76-78.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2012). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sagert-Müller, A. (2007). *Zur Bedeutung der Körpersprache in der Lehrer-Schüler-Interaktion*. Norderstedt: Grin.
- Schäfer, T. (2010). *Statistik 1*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien.
- Scheck, S. (2014). *Das Stufenmodell von Erik H. Erikson*. Hamburg: Diplomica.
- Schmalt, H.D. (1986). *Motivationspsychologie*. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer.
- Schneider, K. & Schmalt, H.D. (2000). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulz von Thun, F. (2014). *Miteinander reden: 1*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Spitzer, M. (2012). *Lernen*. Heidelberg: Spektrum.
- Spitzer, M. & Bertram, W. (2013). *Hirnforschung für Neu(ro)gierige*. Stuttgart: Schattauer.
- Tellegen, P. J., Laros, J. A. & Petermann, F. (2007). *Non-verbaler Intelligenztest SON-R 2 ½-7*. Göttingen: Hogrefe.
- Tellegen, P.J., Laros, J.A., & Petermann, F. (2007). *SON-R 2 ½-7. Non-verbaler Intelligenztest. Testmanual mit deutscher Normierung und Validierung*. Göttingen: Hogrefe.
- Tellegen P.J. & Laros J. A. (2006). *SON-R 2 ½-7. Non-verbaler Intelligenztest. Instruktionssheft*. Göttingen: Hogrefe.

Tellegen, P. J., Winkel, M. & Wijnberg-Williams, B. J. (1996). *Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest SON-R 2 ½-7*. Anleitung zur Testdurchführung und Interpretation. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Trautmann-Voigt, S. & Voigt, B. (2012). *Grammatik der Körpersprache. Ein integratives Lehr- und Arbeitsbuch zum Embodiment*. Stuttgart: Schattauer.

Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1969). *Menschliche Kommunikation*. Bern, Stuttgart, Wien: Huber.

Wechsler, D. (1964). *Die Messung der Intelligenz Erwachsener (HAWIE)*. (3. Auflage). Bern: Hans Huber.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Subtests SON-R	14
Tabelle 2: Selbstentworfenes Beobachtungsinstrument	37
Tabelle 3: Ausgewählte Kriterien zum Beobachtungsschemata	38
Tabelle 4: Korrelation Motivation mit dem Alter/Tage	40
Tabelle 5: Altersgruppen	41
Tabelle 6: Altersgruppen und dichotomisierte Daten	43
Tabelle 7: Zusammenhänge Test-Ort	43
Tabelle 8: Testort und dichotomisierte Daten	45
Tabelle 9: Gruppenunterschiede	46
Tabelle 10: Gruppenunterschiede und dichotomisierte Daten	48
Tabelle 11: Gesamtüberblick SON-IQ und der Beobachtungsdaten	48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erfassung der fluiden Intelligenz	10
Abbildung 2: Erfassung der kristallinen Intelligenz	10
Abbildung 3: Berliner Intelligenzmodell nach Jäger (1982, 1984)	11
Abbildung 4: SON-R Test - leerer Protokollbogen	34
Abbildung 5: ausgewerteter Protokollbogen	35

Grafikverzeichnis

Grafik 1: Intrinsische Motivation nach Alter	49
Grafik 2: Verständnis für Instruktionen nach Altersgruppe	50
Grafik 3: Aufmerksamkeit nach Alter	50
Grafik 4: Schlussmotivation nach Alter	51
Grafik 5: Kontrollgruppe/Interventionsgruppe Beziehungsfreude	51

Anhang

1. Protokollbogen der durchgeführten SON-R Tests mit ausgewerteten Testbögen sind an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Büro 124/125 bei Herrn Alex Neuhauser einzusehen.
2. Videos der SON-R Tests sind an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Büro 124/125 bei Herrn Alex Neuhauser einzusehen.
3. Nachfolgend ein Beispiel für einen Beobachtungsbogen mit der Auswertung der Videoanalyse.

Code: Hausbesuch Leo* 165

Typen	1	2	3	4	
Neugier		X			Meidung / Furcht
Beziehungsfreudig	X				Zögerlich / introvertiert
Aufmerksamkeit		X			Abgelenkt
Intrinsisch motiviert		X			Extrinsisch motiviert
Motivation Anfang		X			
Motivation Schluss				X	

* Name von den Autorinnen geändert

